

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Example entry: **Author(s)** (Publication year) *Title*. Place of publication [Modernized and/or inferred place of publication]: Publisher statement.

NB: The notions [Praes.] and [Resp.] respectively refer to the “Praeses” and the “Respondens”, that is, to the chair and the respondent(s) of an academic disputation or dissertation.

Adama, A.L. [Praes.] and Groothuis, R. [Resp.] (1611) *Disputatio Medica de crisibus morborum & criticis diebus. Quam Aspirante Archiatro Opt. Max. Sub praesidio Clarissimi, consultissimiq[ue] viri D. Augustini Adama, S. Medicinae Doctoris, ejusdemque in illustri Frisiorum Academia, quae est Franekeræ, ordinarij Professoris. Pro ingenij modulo trutinandam publicè exhibet Rodolphus H. Groothuis Groninganus.* Franekeræ [Franeker]: Excudebat Rombertus Doyema.

Alpino, P. (1621) *Medicinalium observationum historico-criticarum libri septem: symptomatum et crisiū tam salutarium, quam exitialium, dierum item Decretoriorum & Urinarum praedictiones, varios euentus in omnium fere morborum genere demonstrantes & praesagiendae vitae ac mortis aegrotantium rationem demonstrantes. Methodo accurata & euidenti conscripti a Prospero Alpino, Medico & Professore Patauino. Cum indice duplici, capitum et rerum memorabilium.* Francofurti [Frankfurt am Main]: Typis Egenolphi Emmelij, sumptibus haeredum Iacobi Fischeri.

Alsted, J.H. (1610) *Panacea Philosophica. Id est, facilis, nova, et accurata methodus docendi & discendi universam Encyclopaediam, septem sectionibus distincta. Authore Joanne-Henrico Alstedio. Accessit ejusdem Criticus, de Infinito harmonico Philosophiae Aristotelicae, Lullianae & Rameae. His accedit consilium Clenardi de discenda[m] lingua[m] Latina[m]. Ad Illustrem & verè Generosum Dominum, Dominum Carolum Baronem à Zerotin, &c..* Herbornae Nassoviorum [Herborn: Christoph Corvinus].

Alsted, J.H. (1612) *Johan-Henrici Alstedii Orator. Sex libris informatus. In quorum I. Praecognita. II. Oratoria communis. III. Epistolica. IV. Methodus eloquentiae. V. Critica. VI. Rhetorica ecclesiastica. Accedit Consilium de Locis Communibus rectè adornandis.* Herbornae Nassoviorum [Herborn: Christoph Corvinus].

Amatus, L. (1620) *Commentarius de introitu medici ad aegrotantem, deque diebus criticis cum curationum medicinalium centuriis quatuor.* Bordeaux: s.n.*

* There seems to be only one surviving copy of this book, housed at the *Bibliothèque Mazarine* in Paris, France (Shelfmark 4° 15324). Unable to consult the title page itself, this transcription is based on the bibliographical entry of the said institution.

Andrea, V. (1610) *Ratio orthographiae ab Aldo P.F. Manutio olim collecta. Aucta & illustrata è veteribus ac recentibus Grammaticis, Criticis, alijsque antiquitatis monumentis A Valerio Andrea, Brabanto. Accessit ab eodem De recta interpungendi ratione ac distinctionum notis.* Duaci [Douai]: Typis Balthazaris Belleri, sub Circino Aureo.

Anon. (1615) *Catascopos. A surveigh and critique censure of the Christian world.* London: From the Presse of William Stansby and are to be sold by Iohn Smethewicke.

Anon. (1647) *Looke about you, or The Fault-finder and Criticall Observer, Characterising himselfe and others.* [London: s.n.].

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Anon. (1649) *Veritable censure de la Lettre d'avis. Escrite par un provincial, a Messieurs du Parlement. Et la veritable censure de la Réponse à la mesme Lettre, avec la refutation de la Replique à ladite Réponse, ou La critique des trois plus fameux Libelles que nous ayons veu paroistre, depuis le commencement de ces derniers troubles, iusques à present. Par un des plus Illustres Grammairiens de Samothrace.* A Paris: [s.n].

Anon. (1650) *L'Entrée magnifique et triomphante de Mardy-Gras dans toutes les villes de son Royaume. Avec les resiouyssances de toutes les Harangeres de Paris, et les Arrests donnez tant contre tous les Critiques, Rabats-joyes, Mauplaisans & trouble-festes. Ensemble les Priuileges octroyez à tous bons Frippelippes, Patelin, Rabelistes, & Enfans sans soucy.* A Paris: [s.n].

Aproso, A. (1637) *Il Vaglio critico di Masoto Galistoni da Terama, sopra il Mondo nuovo del Cauallier Tomaso Stigliani da Matera. Al M. Illustre, e M. Reu. P. Pietro Maria Baratta da Genoua, Priore e Predicatore Agostiniano.* In Rostock: Per VVillermo VVallop.

Argoli, A. (1639) *Andreae Argoli D. Marci Serenissimo annuente Senatu Equitis, Medici, Philosophi, ac in Patauino Lyceo Mathematicas scientias profitentis, De Diebus Criticis & De Aegrorum Decubitu, Liber secundus.* Patavii [Padova]: Typis Pauli Frambotti.

Artemidorus, D. and Achmetus (1603) *Artemidori Daldiani & Achmetis Sereimi F. Oneirocritica. Astrampsychi & Nicephori versus etiam Oneirocritici. Nicolai Rigaltii ad Artemidorum notae.* Edited by N. Rigaltius. Lutetiae [Paris]: Ex officina Claudii Morelli.

Barbieri, N. (1634) *La supplica. Discorso familiare di Nicolò Barbieri detto Beltrame, diretta à quelli che scrive[n]do ò parlando trattano de Comici trascurando i meriti delle' azzioni uirtuose. Lettura per que' galanthuomini che non sono in tutto critici, ne affatto balordi.* In Venezia [Venice]: Per Marco Ginammi.

Basin, S. [Praes.] and Lambert, N. [Resp.] (1622) *Ad quodlibetariam quaestio medica matutinis agitanda. Disputationibus in scholis medicorum, die Iovis XXVII. mensis Ianuarii. Magistro Simone Basin, Doctore Medico Regio, moderatore. 'An expectandus die critico naturae motus?'. Proponebat Lutetiae Nicolaus Lambert Parisinus.* [Paris: s.n.].

Blüm, G. (1636) *Has inauguales positiones De crisi et diebus criticis. Amplissimorum perillustris & antiquiss. Raurac. Acad. ex Ordine Appolinaeo, Procerum Autoritate ac Consensu, Pro summis in arte Medica[m] honoribus & Privilegiis ritè consequendis, publicae submittit Censurae Georgius Blum/Bennvveirensis Altata. Ad diem 24. Augusti, Anno MDCXXXVI. horis loq[isque] solitis.* Basiliae [Basel]: Excudebat Georgius Deckerus, Academiae Typographus.

Blume, J. (1625) *De musarum styli et criticorum aestimio dissertatio. Joannis Blumii Witebergensis, Juris Lytae.* Hamburgi [Hamburg]: Excudebat Paulus Langius.

Boate, A. (1650) *De textus hebraici Veteris Testamenti certitudine et authentia, contra Ludovici Capelli Criticam epistola Arnoldi Bootii, ad reverendissimum Iacobum Usserium Archiebiscopum Armachanum.* Parisiis [Paris]: Typis Viduae Theod. Pepingué & Steph. Maucroy, via[m] Cytharaea[m], è regione viae Mathurinatorum.

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Bodier, T. (1555) *De ratione & usu dierum criticorum opus recens natum, in quo mens tum ipsius Ptolemaei, tum aliorum astrologorum hac in parte dilucidatur. Authore Thoma Boderio Rhotomagensis Dioecesis. Cui accessit Hermes Trismegistus de decubitu infirmorum, nunquam antea in lucem editus.* Parisiis [Paris]: In officina Audoëni Parui ad Lilij insigne, via Iacobaea.

Borgesius, J. (1649) *Oratio de pseudocriticorum ineptiis, ad festivitatem ex parte composita, habita in Illustri Groninga-Omlandico athenaeo, palàm Rect. Mag. Proceribus, Profess. Hospitibus Spectatiss. frequentissima[m]que Juvenum Nobiliss. & Ornatiss. Concione, à Joachimo Borgesio, J.F. Groninga[m] Frisio, d.x. Kal. Junij, Anni mxxxix.* Groningae [Groeningen]: Typis Joannis Nicolai Typographi.

Braier, N. [Praes.] and Moriau, P. [Resp.] (1643) *Quaestio medica quodlibetariis disputationibus mane discutienda in scholis medicorum die Iovis XXVI. Novembris. M. Nicolao Braier, Doctore medico, moderatore. 'An in assiduis febribus unum alui profluvium criticum?'. Proponebat Lutetiae Petrus Moriau, Parisinus.* [Paris: s.n.].

Brawen, J. (1634) *Viri Clarissimi M. Justi Brawen Commonefactio logica, Pro usu nativo Logicae. Tam Analysin Interpretativam & Criticam, quam Universam & Privam Synthesin, per Praecepta & usurpandi modum certissima & facilima, exhibens. Adornata Studio ac Labore Gerhardi Boddenii & Bernhardi Gosmanni, Lippia-Westphalorum, Sacrae Philologiae ac Philosophiae Studiosorum.* Edited by G. Bodden and B. Gosmann. Rostochii [Rostock]: Impensis Johannis Hallewardii, Typis Nicolai Kiliii, Acad. Typog..

Brito, J.S. de (1641) *Apologia em que defende Ioam Soares de Brito a Poesia do Principe dos Poetas d'Hespanha Luis de Camoens. No canto 4. da est. 67. à 75. & cant. 2. est. 21. & responde as Censuras d'hum Critico d'estes tempos. A Ioam Rodrigues de Sa de Meneses, Cavalleyro da ordem de Santiago, Camareyro môr d'el Rey D. Ioamo IV. N. S. Filho primogenito do Conde de Panaguiação & herdeyro da sua Casa &c..* Em Lisboa [Lisbon]: Na Officina de Lourenço de Anveres.

Brun, A. (1644) *Amico-critica monitio ad Galliae legatos, Monasterium VWestphalorum pacis tractandae titulo missos, sive Observationes NN. Germano-Franci ad epistolas, quas ijdem Galliae Legati ad singulos S.R. Imperij Principes & Diaetam Franco-furtensem scripsère, die VI. Aprilis M. DC. XLIV. Earundem Epistolarum exemplar ad huius libelli calcem adiunctum est.* [Frankfurt am Main: s.n.].

Bucher, K. (1615) *Caspari Bucheri in clyta in Academia Tubingensi Oratoriae Professoris Mercurius Sive Oratio: in qua, occasione fabulae de Mercurio et Statuario, prodigiosi Philautiae Mercatores, nec non deformes Criticorum Simiae perstringuntur. Cui Annexa est etiam altera, in qua ad quasdam eorundem Objectiones respondentur. Illa, in promotione 43. bonarum artium et philosophiae baccalaureorum 29. Martii: Haec in 30. Baccalaureorum creatione 20. Septembr. habita.* Tubingae [Tübingen]: Typis Iohan-Alexandri Cellij.

Buxtorf, J. (1618)* *Biblia sacra Hebraica & Chaldaica. Cum Masora, quae Critica Hebraeorum sacra est, Magna & Parva, ac selectissimis Hebraeorum interpretum Co[m]mentariis, Rabbi Salomonis Jarchi, R. Abrahami Aben Esrae, R. Davidis Kimchi, R. Levi Gerson, R. Saadie Gaon, R. Jeschajae, & Notis ex authore, quem Baal Turim vocant, collectis, quibus textus Grammaticè & historicè illustratur. In his nunc primùm, post quatuor editiones Venetas, Textus Chaldaicus, qui Targum dicitur, à deformitate punctationis & pravitare vocum innumeraru[m], vindicatus; loca in Masora transposita, deficientia, pugnancia, numeris depravata, subsidio diversorum exemplarium & Concorda[n]tiarum Hebraicarum, quantum fieri potuit, reposita, restituta & conciliata sunt, ut in*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

praefatione ampliùs declarabitur. Studio fido & labore indesesso Joannis Buxtorfii, linguae Sanctae in Academia Basileensi Professoris Ord.. Basileae [Basel]: Sumptibus & typis Ludovici König.

* Buxtorf's *Biblia sacra Hebraica & Chaldaica* appeared with 1618, 1619, and 1620 as its year of publication. Unable to consult earlier editions, this transcription is based on a 1620 copy.

Buxtorf, J. (1620) *Tiberias, sive Commentarius masorethicus triplex, Historicus, Didacticus, Criticus. Ad illustrationem Operis Biblici Basileensis conscriptus, quo Primùm Historia masoretharum Tiberiensium, sive à quibus Masora conscripta sit, excutitur, quid item tractet, quae ejus methodus & quo fine in venta sit, amplè explicatur. Secundò Clavis Masorae traditur, per quam ad maxima & minima Masorae penitùs cognoscenda, facillimus datur aditus. Tertio Castigationes innumerorum mendorum per universam Masoram proponuntur.* Basileae [Basel]: Typis Ludovici König.

Buxtorf, J. (1632) *Concordantiae Bibliorum Hebraicae, nova et artificiosa methodo dispositae, in locis innumeris depravatis emendatae, deficientibus plurimis expletae, Radicibus antea confusis distinctae & significatione vocum omnium Latina[m] illustratae, quibus Primum Locus quaesitus quasi in momento ostenditur, aut facillimo jucundissimoq[ue] labore invenitur. Secundo Lexici Hebraici omnibus vocibus flexilibus completi, forma absoluta proponitur. Denique Masora sive Critice perfecta, quoties, qua[m] forma[m], quo libro, cap. & versu unaquaeque vox declinabilis in textu Hebraeo invenitur, numerato traditur. Accesserunt Novae Concordantiae Chaldaicae omnium vocum, quae Corpore Bibliorum Hebraico continentur. Cum Praefatione, qua[m] Operis usus abundè declaratur, Per Johannem Buxtorfium Fil., Ling. Sanctae in Acad. Bas. Prof. Ordinar..* Edited by J. (fil.) Buxtorf. Basileae [Basel]: Sumptibus & typis Ludovici König.

Bythner, V. (1648) *Clavis linguae sanctae universas voces Pentateuchi Sententiis Biblicis comprehendens, earumq[ue] Analysin criticè exhibens. Usui eorum Qui abditos sacris Archivis thesauros recluderent, excusa. Opera[m] & studio Victorini Bythner.* Cantabrigiae [Cambridge]: Ex Officina Rogeri Daniel, Almae Academiae Typographi.

Bythner, V. (1650) *Lyra Prophetica Davidis Regis, sive Analysis Critico-Practica Psalmorum. In qua Omnes & singulae voces Hebraeae in Psalterio contentae, tam Propriae quàm Appellativae (nulla[m] excepta[m]) ad Regulas Artis revocantur, earumque significationes genuinae explicantur, Elegantiae linguae propriae evolvuntur. Insuper Harmonia Hebraei textus cum Paraphrasi Chaldaea & Versione Graeca LXXII. Interpretum, in locis, sententiis discrepantibus, fideliter consertur. Cui ad Calcem addita est Brevis Institutio Linguae Hebraeae & Chaldaeae. Studio & vigiliis Victorini Bythneri Poloni, Linguae Hebraeae Professoris. Opus novum: nec antè in tali forma tentatum; in quo quid praestitum, Praefatio ad Lectorem indicabit.* Londoni [London]: Typis Jacobi Flesher, in vico vulgò voc. Little-Britain.

Calcagnini, C. (1608) *Caelii Calcagnini Ferrariensis, Epistolarum Criticarum & Familiar. Libri XVI. et rerum varietate, et dictionis elegantia, cum studiosae juventuti, tùm etiam doctis viris adprimè utiles.* Edited by J. Schönfeld. Ambergae [Amberg]: Ex officina Schönfeldiana.

Calov, A. (1646) *Criticus Sacer, vel Commentarii apodictico-elenchtici super Augustanam Confessionem. Ecclesiarum Evangelicarum novissimi temporis Symbolum verè Augustum προθυρον, In quo invariata pariter & variata Confessio ita edisseritur, ut plurimis Pontificiorum & Calvinianorum contrariis scriptis ex ipso fundamento satisfiat, nec non de Scriptura Sacra, Quà fontes, quà versiones celebratissimas, adversus Papisequarum recentiorum & aliorum plurium insidiosas machinationes cumprimis diligenter agitur, simulq[ue] ultrà Octingenta Scripturae loca*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

aut illustrantur aut vindicantur. Subjunctâ διηγήσις De Conciliis Praevia[m]q[ue] consideratione Pacis & Syncretismi cum Calvinianis, & consensus eorundem cum Aug. Confess. adversus Joh. Crocium. Ad Potentiss. Regin. Sveciae & Illustriss. Procer. Autore Abraham Calovio, SS. Theol. D. Ejusdemq[ue] antehâc in Acad. Regiomont. Prof. Publ. nunc Athen. Gedan. Rect. Theol. Prof. & ad SS. Trinit. invariatae Aug. Confess. Pastore. Cum indicibus necessariis Methodi & locorum Scripturae. Lipsiae [Leipzig]: Sumtibus haeredum Hallervordianum & Joachimi Wildens / Bibliopol. Rostoch: excudebat Timotheus Ritzsch.

Campbell, N. (1628) *Apologia Criticae. In quâ breuiter huius facultatis vtilitates ostenduntur, quaeque contra eam obijci solent, diluuntur. Auctore Niniano Campbello Scoto-Covvalliensi, Eloquentiae in Academia Salmuriensi Professore.* Salmurii [Saumur]: Ex typographiâ Ludovici Guyoni.

Campegi, A. (1622) *Lusus autumnalis in Criticos & Antiquarios. Genio Iulii Aresii Senatus Mediolanensis. Praesidis ab Annibale Campegio I.C. & In Ticinensi Academia[m] Pandectarum Interprete Dicatus.* Ticini [Pavia]: Apud Petrum Bartolum.

Cappel, L. (1650) *Ludovici Cappelli Critica sacra, sive De variis quae in Sacris Veteris Testamenti libris occurrunt lectionibus. Libri sex: In quibus ex variarum lectionum obseruatione quamplurima S. Scripturae loca explicantur, illustrantur, atque adeò emendantur non pauca. Cui subiecta est eiusdem Criticae adversus iniustum Censorem iusta Defensio. Cum Appendicibus, quarum argumentum exhibet Index Librorum & Caputum. Edita in lucem Studio & opera Ioannis Cappelli Auctoris filij.* Edited by J. Cappel. Lutetiae Parisiorum [Paris]: Sumptibus Sebastiani Cramoisy, Architypographi Regis & Reginae regentis, et Gabrielis Cramoisy, via[m] Iacobaea[m], sub Ciconiis.

Caroli, P. (1628) *Criticus à Philippo Carolo descriptus, Cùm absolutis ad Atticum Epistolis, Agellij Noctium Atticarum Scriptoris Professionem Publicam aggredereetur.* Altdorpii [Altdorf]: Typis denuò exscribebat Balthasar Scherffius, Universitatis Typographus.

Cartagena, A. (1530) *Antonij Cartagine[n]sis doctoris eximij i[n] co[m]plutensi gymnasio medecin[a]e professoris, nu[n]c vero Caroli C[a]esaris iussu, Galliarum Delphini eiusq[ue] fratris ducis Urlie[n]sis, medici, Liber de peste: d[e] signis februi[m] et de diebus criticis. Additus est etia[m] huic operi libellus eiusde[m] de fascinatione.* [Alcalá de Henares: Miguel de Eguía].

Castelli, P. (1642) *De abusu circa dierum criticorum enumerationem Petri Castelli Romani.* Messenae [Messina]: Typis Reuerendae Camerae Archiepiscopalis, Apud Viduam de Bianco.

Castelli, P. (1648) *Petri Castelli Romani medici philosophi In Hippocratis aphorismos Primi libri. Critica doctrina per puncta et quaestiones. Ad faciliorem Tyronum, qui à philosophica auditione ad medicam se transferunt, intelligentiam, In qua omnium fere, qui aphorismos exposuere Opiniones referuntur, probantur, improbantur & vel optima eligitur, vel nova additur.* Maceratae [Macerata]: Apud Petrum Salui.

Castiglione, G. (1605) *Iosephi Castalionis I.C. Observationum in criticos. Decas prima.* Romae [Rome]: Apud Guillelmum Facciottum.

Cesar, J. (1606) *C. Iulii Caesaris quae exstant, ex nuperâ Viri docti accuratissima recognitione. Accedit nunc Vetus Interpres Graecus librorum VII de bello Gallico, ex bibliotheca P. Petavii. Praeterea Notae, Adnotationes, Commentarii partim veteres, partim noui, in quibus Notae tum*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Politicae, tum Criticae Io. Brantii Antuerpiani. Adhaec Indices Rerum & Locorum vtiles. Quae altera pagina plenibus exhibet. Editio adornata opera & studio Gothofredi Iungermanni Lipsiensis. Edited by G. Jungermann. Francofurti [Frankfurt am Main]: Apud Claudium Marnium & heredes Ioannis Aubrii.

Choppin, R. (1591) *De pontificio Gregorii XIII. Ad Gallos diplomate, S. Consultis Parisien. à criticōn notis vindicato. Gratulaloria oratio Renati Choppini Andegavi. I. C.* Parisiis [Paris]: Apud Guilielmum Bichonium, via Iacobaea, sub signo Hinnulei.

Cicero, M.T. (1614) *M.T. Cicer. Pro A. Licinio Archia Oratio, Ex Animadversionibus Criticis doctissimorum nostri aevi Philologorum nativae lectioni restituta & ad leges doctrinae Periodicae accuratius distincta. Addita simul Analysis novae structurae Ciceronianae consideratius admensurata, praeceptisque Scholarum de Invent. & Disp. Oratoria[m] dexterius (sic speramus) accomodata, cum Notis marginalibus textum hinc inde illustrantibus. In commodiorem usum Illustr. Gymn. Bregensis.* Edited by M. Laubanus. Bregae [Brzeg]: Typis Sigfridianis.

Clauder, J. [Praes.] and Graümuller, C. [Resp.] (1645) *Dissertationum criticarum sectionis prioris de occasionibus παραγραμματασιμων, sive vitiorum scripturae quorumcunq[ue] in antiquis auctorib[us] atque codd[icis] prima, quam exercitii academici causa in florentissima Leucorea indultu amplissimi spectatissimique philosophorum ordinis, M. Jacobus Clauderus, serenissi ducis Saxon. lineae Altenburgensis alumnus, respondente M. Christophoro Graumüllero, Eisenbergensi Osterlando, placidae εκκριτικουντων προσδιαλεξει in auditorio minori horis matut. publice proponet A.D. XXIII Decembr..* [Wittenberg]: Literis Johannis Röhneri, Acad. Typogr..

Clauder, J. [Praes.] and Vollrad, G. [Resp.] (1646) *Dissertationum criticarum sectionis prioris de occasionibus παραγραμματασιμων, sive vitiorum scripturae quorumcunq[ue] in antiquis auctorib[us] atque codd[icis] secunda, quam exercitii academici causa in florentissima Leucorea indultu amplissimi spectatissimique philosophorum ordinis, M. Jacobus Clauderus, serenissi ducis Saxon. lineae Altenburgensis alumnus, respondente Gothofredo Vollrado, Cynceo-Misnico, placidae ευμφιλορητων in auditorio minori horis matut. publice proponet A.D. VII. Febr..* [Wittenberg]: Literis Johannis Röhneri, Acad. Typogr..

Claudian (1650) *CL. Claudiani principum, heroumque poetae Praeclariorissimi, Quae exstant, Caspar Barthius ope septemdecim manuscriptorum Exemplarium restituit: Commentario multo locupletiore, Grammatico, Critico, Philologo, Historico, Philosophico, Politicoque, ita illustravit, ut auctor pretiosissimus omni aetati, Scholasticae, Academicae, Aulicae, Politicaeq[ue] esse debeat ex commendato commendatissimus.* Edited by C. von Barth. Francofurti [Frankfurt am Main]: Apud Johannem Naumannum, Bibliop. Hamburgensem.

Claudini, G.C. (1620) *Iulii Caesaris Claudini Medici & Philosophi Bononiensis & Publici Medicinae Practicae Professoris Ordinarii Tractatus de crisis et diebus criticis. In quo cum de caeteris omnibus, quae ad horum pertinent cognitionem, tum de causis praecipue, accuratè juxtà & ordine disseritur. Cum Indice Rerum & Verborum memorabili.* Basileae [Basel]: Sumptibus Joan. Jacobi Genathii, Acad. Typographi.

Cnapius, G. (1621) *Thesaurus Polonolatinograecus, seu Promptuarium Linguae Latinae et Graecae, polonorum usui accommodatum. Quid in eo praestitum sit, in Prooemio leges. Hic illud affirmare licet, In hoc Opus congesta esse, quaecunque ad Latinarum & Graecarum simplicium vocum nomenclaturam & ad coniunctarum phrasim pertinentia, continent Thesauri Graeci & Latini,*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages (1450-1650)

item Calepini, Nizolij, Lexica, Dictionaria, Nomenclatores, libri denique Synonymorum, Copiae verborum, ac Phrasium, Graeci & Latini. Additae praeterea Propè mille voces Latinae, quibus Thesauri & Calepini carent & totidem ferè, quae in eisdem vitiosae sunt, correctae. Deprompta haec ex bonis Scriptoribus, eorúmque exemplis, ubi erat opus illustrata: additis etiam interpretationibus obscuriorum locorum & multimoda eruditione ex Philologorum & Criticorum libris. Opera Gregorii Cnapii e Societate Iesu. Cracoviae [Krakow]: Typis Francisci Cesarij.

Colladonus, T. (1615a) *Theodori Colladonis Biturigis Philosophici ac Medici Adversaria seu Commentarii Medicinales critici, epanorthotici, dialytici, exegematici ac didactici. Vbi varij & multiplices neotericorum, qui centum abhinc annis scripserunt & medicinam fecerunt, errores aperiantur, excutiuntur, refelluntur & ex familiae medicae eliminantur, ac pristina, genuinàque antiquorum doctrina, à Zizaniis ac sordibus perpurgata, suo nitore ac puritati restituitur. Tomus Prior. Dividitur in libros duos, hi in Capita, haec in sectiones. Cum Indice Capitum in limine.* [Geneva]: Ex Typographia Iacobi Stœr.

Colladonus, T. (1615b) *Theodori Colladonis Biturigis Philosophici ac Medici Adversaria seu Commentarii Medicinales critici, epanorthotici, dialytici, exegematici ac didactici. Vbi varij & multiplices neotericorum, qui centum abhinc annis medicinam fecerunt & scripserunt, errores aperiantur, excutiuntur, refelluntur & procul à familiae medicae eliminantur, ac pristinae, priscae, genuinae, venerandae antiquitatis doctrina, à Zizaniis perpurgata, detersis maculis, suo nitore ac puritati restituitur. Tomus Alter. Qui in Libros Duos, hi in Capita, haec in sectiones dividuntur. Cum Indice Capitum in limine.* [Geneva]: Ex Typographia Iacobi Stœr.

Cousinot, J. [Praes.] and Rainssant, S. [Resp.] (1628) *Quaestio medica cardinalititis disputationibus discutienda mane, in scholis medicorum, die Iovis XXIII. Martii, M. Iacobo Cousinot, Doctore Medico moderatore. 'An phlebotomia, die critico, crasim imminentem remoratur?'. Proponebat Lutetia Sebastianus Rainssant, Campanus.* [Paris: N. Boisset].

Dachios, S. (1625) *Η διάλεξις ἑξωτερικῆ θεολογικῶ-φιλοσοφικῆ, περὶ τῆς τῶν ψευδομαθητικῶν ἀστρολογίας κριτικῆς τῶν εὐτυχιῶν καὶ ἀτυχιῶν ἀνθρωπινῶν. Προστατοῦντος τοῦ διδασκάλου Σηγισμούνδου Εὐηνίου κυβερνήτου. Εἰς τῆς ἀληθείας βεβαίωσον, τοῦ δὲ ψεύδους ἔλεγχον. Ἐν τῷ Παρθενοπολίτων γυμνασίῳ προτεθεῖσα ἀπὸ τοῦ Σιμόνος Δαχίου τοῦ Μημελήνου βορ: Τῇ ἡμέρᾳ 1' τοῦ Ἑκατομβαιῶνος ἀπὸ τῆς ἐβδόμης ὀλήμερον. Ὡριγεν. παρὰ τῷ Εὐσεβίῳ εὐαγ. προπαρασκ. βιβλ. ζ'. Συνέντες οἱ ἄνθρωποι ἐκ τίνων τηρήσε ων, ἠκαὶ ἐκ διδασκαλίας ἀγγέλων τὴν ἰδίαν τάξιν παραβεβηκότων, καὶ ἐπὶ τῇ τοῦ γένους ἡμῶν ἐπιτριβῇ διδασκάντων περὶ τούτων τινὰ, ὡθήθησαν τοὺς ἀφ' ὧν τὰ σημεῖα οἴονται λαμβάνειν, αἰτίους ὑπάρχειν, ἃ σημαίνειν ὁ λόγος φησί. Ἐν τῇ Παρθενοπόλει [Magdeburg]: τετυπωμένη ἀπὸ τοῦ Ἀνδρέου Βεζελίου.*

Dariot, C. (1557) *Ad astrorum iudicia facilis introductio Claudio Darioto Pomarcensi medico ac mathematico authore. Eiusdem Tractatus De Electionibus Principiorum idoneorum rebus inchoandis, quibus accessit Fragmentum de morbis & diebus Criticis ex astrorum motu cognoscendis, eodem authore. Ad illustrissimum & eruditissimum uirum dominum Anthonium Thomam Sauium doctorem medicum Lungdunensem.* Lugduni [Lyon]: Apud Mauricium Roy & Ludouicum Pesnot.

De Lucca, M. (1493) *Artiu[m] & medicine doctoris magistri Mathei de Lucha de diebus creticis Dialogus.* [Rome: Andreas Freitag].

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Dempster, T. (ed.) (1613) *Antiquitatum Romanarum auctarium, seu Supplementum syntagmatis Antiq. Rom. a Ioanne Rosino delineati. Auctore Thoma Dempstero A Muresk IC. Scoto, Qui ex innumeris Criticis Oratoribus & vtriusque linguae scriptoribus Grammaticis, Poëtis, Historicis, Iurisconsultis passim laudatis, explicatis & emendatis opus Philologiae studiosis vtilissimum & à multis hactenus expetitur concinnauit. Ad Potentissimum, Augustissimumque Principem Iacobum I. Monarcham Magnae Britanniae &c..* Colonia Allobrogum [Geneva]: Excudebat Gabriel Cartier.

Dempster, T. (1622) *Κεραυνοσ και οβελος, in Glossas lib. IV. Instit. Iustiniani, Ubi ad amussim Criticam Glossae, leges ipsae, Autores Latini & Graeci examinantur corriguntur, per Thomam Dempsterum I.C. Scotum Baronem de Muresk Hum. Profess. Eminentem. Ad illustriss. Comitem Octavium Ruinium Patricium Bononiensem.* Bononiae [Bologna]: Typis Nicolai Tebaldini, Sumptibus Hiernoyini Mascheroni.

Doni, A. (1641) *L'assaggio dell'Ilcasto, cioè Quattro canti Della Crane Soggiogata: Romanzo di Renolzo Doni: Diuiso in Canti ventiquattro, Dedicato al Genio del medesimo, Supplicante La Franchigia trà le Censure de' Critici Dalla Cortese Inauuertenza de' litterati.* In Venetia [Venice]: Presso il Sarzina.

Eglisam, G. (1616) *Georgii Eglisemmii Scoti, doctoris medici Regii, Accurata Methodus erigendi thematis natalitii, in diebus criticis disquirendis.* Edinburgi [Edinburgh]: Excudebat Andres Hart.

Ellain, N. [Praes.] and Du Chemin, A. [Resp.] (1602) *Ad cardinalitiam quaestio medica, matutinis exagitanda disputationibus in scholis medic. parisiens. die Iovis XVIII. April, M. Nicolao Ellain, Doctore Medico moderatore. 'Estne dies vigesimus criticus?'. Asserit Andreas Du Chemin Senomanensis Lavalaeus.* [Paris: s.n.].

Estienne, H. (1587) *De criticis vet. Gr. et Latinis, eorumque variis apud poetas potissimum reprehensionibus, Dissertatio Henrici Stephani. Restitutionis Comment. Servii in Virg. & magnae ad eos accessionis Specimen.* Parisiis [Paris: s.n.].

Fabricius, G. (1565) *Georgii Fabricii De re poetica libri IIII. Quid singulis contineatur, proximè sequens pagina indicabit. Latinorum poëtarum inter se comparationes ex Iulij Caesaris Scaligeri Critico desumtae.* Antverpiae [Antwerpen]: Ex officina Christophori Plantini.

Felis, D. (1645) *Lauenicus Criticus, seu Antiqua iudicationum morborum causa rediuiua, et longissimis observationibus Auenione, Huc usque factis, Confirmata. Per N.E.D.E.D.P.M.D..* Avenione [Avignon]: Ex Typographiâ Ioannis Piot, Sancti Officii Typographi, in foro Sancti Desiderij.

Fernel, J. (1526) *Ioannis Fernelii Ambianatis Monalosphaerium, partibus constans quatuor. Prima, generalis horarij & structuram & usum, in exquisita[m] monalosphaerij cognitionem praemittit. Secunda, mobilium solennitatum, criticorum[ue] dieru[m] rationes, multa breuitate complectitur. Tertia, quascu[m]q[ue] ex motu primi mobilis depro[m]ptas vtilitates elargitur. Quarta, geometrica[m] praxin breuiusculis demo[n]strationibus dilucidat. Haec sanè cu[n]cta excutit monalosphaerium: quoru[m] capita subsequentes facies ostentant.* Parisiis [Paris]: In aedibus Simonis Colinaei.

Florido, A. (1612) *Ambrosii Floridi Patavini Augustinensis Tractatus de Annis Climatericis, ac diebus criticis. Dialogistico contextus sermone. In quo mira doctrina, ex fontibus Astrologorum,*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

excerpta & Philosophorum, panditur, quo pacto totius vitae humanae cursus per septenarium annorum numerum regulatus, secundum varias Planetarum coniunctiones, induersis te[m]poribus grauiter exagitetur & torqueatur. Ad Ill[ustrissim]um et Reverendiss[im]um principem D.D. Bonifacium Caetanum S.R.E. Cardinalem Amplissimum & Patronum in primis Colendum. Patavij [Padova]: Apud Matthaicum de Menijs Pat..

Foligno, G., Alderotti, T. and Avicenna (1511) *Expositiones suo loco cum textu Auicenne alligate eximij gentilis fulginei atq[ue] Thadei Florentini in signis glosatoris in secu[n]dam Fen de criticis quarti canonis Auice[n]ne. Nec non eiusdem Thadei questio Noviter reperta.* [Napoli: Sigismondo Mayr].

Foppa, C. F. (1644) *Discorso astrologico Sopra l'Anno Bisestile 1644. Del Gran Zaboi da Monza e Iacommeto da Oren. Con vn Discorso della variatione de giorni Critici, appartenente a' Signori Medici. In far della Luna, con quanto douerebbe succedere di quarto in quarto.* In Milano: Per Filippo Ghisolfi.

Fracastoro, G. (1538) *Hieronymi Fracastorii Homocentrica, eiusdem De causis criticorum dierum per ea quae in nobis sunt.* [Venice: Bartolomeo Zanetti].

Freiesleben, H. (1645) *Clio quam ad Sacra Natalitia Viri Experientissimi, Excellentissimi nec non Eruditissimi Dn. Thomae Reinesii, vivae Hippocratis imaginis, Altenburgensium Aesculapii felicissimi, Critici & πολυγλώττω longe latéq[ue] celebratissimi, Maecenatis & Evergetae aetatem suscipiundi ac deverandi è Coburgiaci Parnassi dorso ablegat flagrantissimus Apollinis cultor, Heinricus Freieslebi Palaeopyrgo-Misnicus.* Altenburgi [Altenburg]: Per Ottonem Michaellem.

Gaddi, J. (1643) *Coronis elogiastica, et poetica, cum Notis Theologicis, Criticis, Historicis, Iac. Gaddii, Firmanae Errantium Academiae Principis.* Firmi [Fermo]: Apud Haeredes Ioannis Francisci de' Montibus.

Gaddi, J. (1648) *De scriptoribus non ecclesiasticis, Graecis, Latinis, Italicis. Primorum graduum in quinque Theatris scilicet Philosophico, Poetico, Historico, Oratorio, Critico. Iacobi Gadii Academici Svogliati, critico-historicum, et bipartitum opus. In prima parte agitur de ijs, qui opera ediderunt ante annum Salut. M.D.L. duobus & amplius annorum millibus conuolutis.* Florentiae [Firenze]: Typis Amatoris Masae.

Gaddi, J. (1649) *Iacobi Gaddii De scriptoribus, Tomus Secundus. In hoc haud pauca continentur ad Politicam & Naturalem Philosophiam, ad Theologiam tum Christianam, tum Ethnicam, ad Historiam multiplicem, cuius casus memorabiles referuntur, citatis M.SS. quorum nonnulla multis ignota delitescunt, ad Criticam & Poëticam Artem spectantia, ita vt Opus curiosum & vtile sit non modò Philologis, sed etiam Philosophis, Theologis & Concionatoribus.* Lugduni [Lyon]: Ex typographia Ioan. Pet. Chancel, via Paradis, iuxta Diuae Confortatricis.

Galenus, C. (1640) *Κλαυδίου Γαληνού Περιγμενου τον σοζομενον τινα. Claudii Galeni Pergameni Opuscula varia. A Viro Clarissimo D. Theodoro Goulstono, Medicinae Doctore, è celeberrimo Medicorum Londinensium (dum vixit) Collegio, Graeca recensita, mendisque (quibus scatebant) quàm plurimis repurgata & in Linguam Latinam clariùs puriùsque quàm antehac traducta. Quorum Titulos seriémque pagella proxima indicabit. Accessere ab eodem Variarum Lectiones & Annotationes Criticae.* Edited by T. Goulston. Londini [London]: Typis Richardi Badger, Serenissimi Principis Walliae Typographi: Sumptibus Ph. Stephani & Ch. Meredith, sub Aureo Leone in Caemeterio Paulino.

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Galenus, C. and Aeginata, P. (1528) *Galenus Pergamensis De naturalibus facultatibus libri tres. De pulsum usu liber unus. Item & quaedam Pauli Aeginatae, de diebus criticis. Thoma Linacro Anglo interprete.* Edited by J. Winter. Translated by T. Linacre. Parisiis [Paris]: Apud Simonem Colinaeum.

Gaudenzio, P. (1631) *Expositionum Iuridicarum Libri Duo, Quibus etiam Tacito, Suetonio, alijsq[ue] lux conciliatur. Cum Additamento Critico. Auctore Paganino Gaudenzio in Gymnasio Pisano Iuris Ciuilis Interprete.* Florentiae [Firenze]: Ex Typographia Sermartelliana.

Gaurico, L. (1546) *Lucae Gaurici Geophonensis Super diebus decretoriis (quos etiam Criticos vocitant) Axiomata, siue Aphorismi grandes vtiq[ue] sententiae breui oratione comprae-hensae. Enucleavit item pleraque Hippocratis & Galeni theoremata, quae Medici rerum coelestium expertes vix olfecerunt. Isagogicus astrologiae Tractatus Medicis admodum oportunus.* Impressum Romae [Rome]: in aedibus Valerij Dorici & Ludouici, fratris, Brixianorum.

Gellius, A. (1592) *Auli Gellii Noctes atticae. Lucidiores redditae, tum collatione Veterum exemplarium, tum innumeris emendationibus ac coniecturis insigniorum aetatis nostrae criticoru[m]. Cum quinque indicibus perutilibus ac necessariis. Addita est praeterea interpretatio dictionum Graecarum.* Collonia Allobrogum [Geneva]: Apud Ioan. Tornaesium.

Gerardin, F. (1619) *Francisci-Gerardini J.u. Doctoris & Poetae-Nobilis, Ad D. Christian-Theodorum Schosserum, Medicum, Philosophum, Historicum, Poetam, Oratorem, Criticum & Antiquarium Illustrem, Schediasmata.* Hildesiae [Hildesheim]: Ex Chalcographia Joachimi Gosseli.

Giannini, T. (1618) *De substantia caeli, et stellarum efficientia. Disputationes Aristotelicae, In quibus non solum natura in Caelis subiecta, Anima celestis & Syderum vis consideratur, verum etiam Astrologorum diuinitio accusatur, de motu Ignis in orbem, de Stellis recens in Caelo visis, de occultis mixtorum proprietatibus, de Anno Climaterico & de numeris Pythagoricis disseritur & disputatur. Caussaeque inquiruntur dierum Criticorum, aestus marini, infelicitatis partus octimestris & stygmatum, quibus in vtero foetus obsignatur, atque de Dei intelligentia, de contingentia & de fato quid Aristoteles senserit, disquiritur, atque enucleatur. Authore Thoma Gianninio Ferrariensi in Patrio Gymnasio Primo Philosophiae Doctore. Cum duplici Indice Capitum & Rerum Notabilium locupletissimo. Ad Carolum Emmanuelem Pium de Sabaudia S.R. Cardinalem Amplissimum.* Venetiis [Venise]: Apud Roberum Meiettum.

Goclenius, R. (1597) *Rodolphi Goclenii, Professoris Logici in Academia Marpurgensi, Ratio solvendi vitiosas argumentationes, pars critices, ad institutiones dialecticas pertinens. Methodice & compendiose tradita.* Marpurgi [Marburg]: Typis Pauli Egenolphi, Typogr. Acad..

Grandi, G.C. (1637) *L'Epopeia, Del Signor Giulio Cesare Grandi, Diuisa in cinque Libri. Aggiuntoui il Sesto di Critiche Considerationi.* In Lecce: Appresso Pietro Micheli.

Grosse, J. (1640) *Trias propositionum theologicarum, Graecum Noui Testam. stilum à barbaris Criminationibus vindicantium & sententiam Criticorum Hellenismum propugnantium rectitudini istius nihil derogare, ostendentium, à M. Jacobo Grossen. Brandenb. March. Ecclesiae ad D. Cath. Hamburgi Pastore scripta. Primum Ienae excusa, jam autem, cum observationibus apologeticis, Contra strigilim scriptoris anonymi (Innocentiam Hellenistarum dictam) pro eadem Triade conscriptis recusa.* Hamburgi [Hamburg]: Typis & sumptibus Heinrichi Weneri.

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Gruterus, J. (1602) *Lampas, sive Fax artium liberalium, hoc est, Thesaurus Criticus, in quo infinitis locis Theologorum, Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum, Oratorum, Historicorum, Poetarum, Grammaticorum, scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, notantur. Tomus Primus. Ex otiosa Bibliothecarum custodia erutus & foras prodire iussus, a Iano Grutero. Cum Indice & Locorum & Memorabilium.* Prodit Francofurti [Frankfurt am Main]: E Collegio Paltheniano, Sumtibus Ioniae Rhodii Bibliopolae.

Gruterus, J. (1604a) *Lampas, sive Fax artium liberalium, hoc est, Thesaurus Criticus, in quo infinitis locis Theologorum, Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum, Oratorum, Historicorum, Poetarum, Grammaticorum, scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, notantur. Tomus Secundus. Ex otiosa Bibliothecarum custodia erutus & foras prodire iussus, a Iano Grutero. Cum Indice & Locorum & Memorabilium.* Prodit Francofurti [Frankfurt am Main]: E Collegio Paltheniano, Sumtibus Ioniae Rhodii Bibliopolae.

Gruterus, J. (1604b) *Lampas, sive Fax artium liberalium, hoc est, Thesaurus Criticus, in quo infinitis locis Theologorum, Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum, Oratorum, Historicorum, Poetarum, Grammaticorum, scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, notantur. Tomus Tertius. Ex otiosa Bibliothecarum custodia erutus & foras prodire iussus, a Iano Grutero. Cum Indice & Locorum & Memorabilium.* Prodit Francofurti [Frankfurt am Main]: E Collegio Paltheniano, Sumtibus Ioniae Rhodii Bibliopolae.

Gruterus, J. (1604c) *Lampas, sive Fax artium liberalium, hoc est, Thesaurus Criticus, in quo infinitis locis Theologorum, Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum, Oratorum, Historicorum, Poetarum, Grammaticorum, scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, notantur. Tomus Quartus. Ex otiosa Bibliothecarum custodia erutus & foras prodire iussus, a Iano Grutero. Cum Indice & Locorum & Memorabilium.* Prodit Francofurti [Frankfurt am Main]: E Collegio Paltheniano, Sumtibus Ioniae Rhodii Bibliopolae.

Gruterus, J. (1605) *Lampas, sive Fax artium liberalium, hoc est, Thesaurus Criticus, in quo infinitis locis Theologorum, Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum, Oratorum, Historicorum, Poetarum, Grammaticorum, scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, notantur. Tomus Quintus. Ex otiosa Bibliothecarum custodia erutus & foras prodire iussus, a Iano Grutero. Cum Indice & Locorum & Memorabilium.* Prodit Francofurti [Frankfurt am Main]: E Collegio Paltheniano, Sumtibus Ioniae Rhodii Bibliopolae.

Gruterus, J. (1606) *Lampas, sive Fax artium liberalium, hoc est, Thesaurus Criticus, in quo infinitis locis Theologorum, Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum, Oratorum, Historicorum, Poetarum, Grammaticorum, scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, notantur. Tomi V. Supplementum. Ex otiosa Bibliothecarum custodia erutus & foras prodire iussus, a Iano Grutero. Cum Indice & Locorum & Memorabilium.* Prodit Francofurti [Frankfurt am Main]: E Collegio Paltheniano, Sumtibus Ioniae Rhodii Bibliopolae.

Gruterus, J. (1607) *Lampas, sive Fax artium liberalium, hoc est, Thesaurus Criticus, in quo infinitis locis Theologorum, Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum, Oratorum, Historicorum, Poetarum, Grammaticorum, scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, notantur. Tomus Sextus. Ex otiosa Bibliothecarum custodia erutus a Iano Grutero.* Francofurti [Frankfurt am Main]: Excudebat Nicolaus Hoffmannus, Sumptibus Ioniae Rhosae Bibliopolae.

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages (1450-1650)

Gruterus, J. (1623) *Lampas, sive Fax artium liberalium, hoc est, Thesaurus Criticus, in quo infinitis locis varia authorum scripta suplentur, corriguntur, illustrantur, notantur. Tomus Septimus, qui recens caeteris accessit, ex otiosa Bibliothecarum custodia erutus à Jano Grutero.* Edited by J.P. Pareus. Francofurti [Frankfurt am Main]: Apud Viduam Jonae Rosae.

Gutiérrez, J. (1495) *De computatione dieru[m] cretico[rum].* Impressa in vrbe inclita toletana [Toledo]: Per Antoniuz tellez.

Habrecht, I. (1617) *Crisiologia sive De diebus criticis ac decretoriis disputatio inauguralis. Quam Auspice Numine Alexicaco, Autoritate, decreto & jussu Amplissimi Clarissimi, Excellentissimi in inclyta Basiliensium Academia Senatus Medici, Pro Doctoralibus & summis in facultate Medica honoribus ac privilegiis impetrandis, Publicè placidè ventilandam exponit M. Isaacus Habrecht, Argentinensis, Ad diem 21. Junii, Anni MDCXVII, Horis locoq[ue] usitatis.* Basileae [Basel]: Typis Joh. Jacobi Genathii, Acad. Typographi.

Halicarnasse, D. (1586) *Διονυσίου Αλικαρνασσεως Τομος Β, Ο τα ρητορικα και τα κριτικα περιεχων. Dionysii Halicarnassei Tomus II, Rhetoricos eius et criticos libros continens, duobus tractatibus nusquam ante vulgatis auctus. Addita sex tractatum versio Latina, multis in locis emendata. Additus item Notarum libellus, in quo praeter variae scripturae indicationem, plurima loca partim emendantur, partim illustrantur. Additus denique duplex rerum & verborum Index, Latinus & Graecus. Catalogus singulorum tractatum tam eorum qui exstant, quam eorum qui adhuc desiderantur, decima huius primi ternionis pagina exponitur, Auctores vero qui tum in textu, tum in Annotationibus citantur, auersa pagina recensentur. Opera & studio Friderici Sylburgi Veterensis.* Edited by F. Sylburg. Francofurti [Frankfurt am Main]: Apud heredes Andreae Wecheli.

Harpocraton, V. (1614) *Αρποκρατιωνος Λεξικον των δεκα ρητορων. Harpocratonis Dictionarium in decem rhetores. Phil. Iacobus Maussacus suppleuit & emendauit. Additae sunt notae & dissertatio critica in qua de auctore & de hoc scribendi genere diligenter disputatur.* Edited by P.J. De Maussac. Parisiis [Paris]: Apud Claudium Morellum, via Iacobaea, ab insigne Fontis.

Heinsius, D. (1646) *D. Heynsii Crepundia siliana. Ejusdem Dissertatio de verae Criticae apud Veteres ortu, progressu, usúque, cùm in caeteris disciplinis, tum in sacris, et Exercitatio critica, demonstrans omnem ferè Aegyptiorum, Graecorum & Latinorum Religionem ex Oriente fluxisse, In quibus diversi autorum loci tam Graecorum, quàm Latinorum, emendantur, illustrantur & explicantur.* Cantabrigiae [Cambridge]: Ex Officina R. Daniel, Almae Academiae Typographi.

Hermite du Mont Valerien (1649) *Reflexions chrestiennes, morales et politiques, de l'Hermite du Mont Valerien, Sur toutes les Pieces volentes de ce temps. Ou Jugement critique,onné contre ce nombre infiny de Libelles diffamatoires, qui ont esté faits depuis le commencement des Troubles, iusques à present.* A Paris: [s.n.].

Hettenbach, E. [Praes.] and Kher, E. [Resp.] (1598) *Disputatio Medica De critica morborum solutione, eiusdemque praecognitione & praedictione. Quam, exercitii gratia, sub praesidio clarissimi atque excellentissimi viri, Dn. Ernesti Hettenbachii, Medic. D. ejusdemque Professoris publici, in Academia VVitebergensi, Pro viribus proponit Esaias Kher, Vratislaviensis, Respondens. Ad diem 17 Martii, horis matutinis, in Collegii novi auditorio magno. VVitebergae [Wittenberg]: Typis Simonis Gronenbergii.*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Hibernicus, M.-M. (1648) *A Muzzle for Cerberus, and his three VVhelps Mercurius, Elenticus, Bellicus, and Melancholicus, Barking against Patriots & Martialists, in the present reign of their unwormed rage. With Criticall reflections, on the revolt of Inchequin in Ireland. By Mercurio-Mastix Hibernicus.* London: Printed for R. Smithurst and are to be sold near Hosier-Lane.

Höflich, C. (1612) *Psalmus. LXI. Carmine scribtus à Christofero Hoeflichio Norimbergensi in Graeculum Hypercriticum.* [s.l.: s.n.].

Hoieurus, A. [Praes.] and Schultetus, J. [Resp.] (1647) *Dissertatio de critice. Quam consensu Amplissimae Facultatis Philosoph., Publicae Eruditorum disquisitioni subjiciunt M. Andreas Hoierus Cimb., praeses, & Johannes Schultetus, Lüneburg., repondens, In Auditorio Philosoph. V. Id. Januar..* Regiomonti [Königsberg]: Typis Johannis Reusneri.

Hollings, E. [Praes.] and Weltz, G. [Resp.] (1606) *Theses medicae, De crisibus et diebus criticis, quas auctoritate et permissu inclyti collegii Medici, in alma & Catholica Ingolstadiensi Academia, sub praesidio clarissimi atque excellentissimi viri domini Edmundi Hollyngi, Angli, Philosophiae, ac Medicinae Doctoris, Professoris, ordinarij & pro tempore Decani spectatissimi. Publicè discutiendas proponet, Gebhardus Weltz Constantiensis Acronianus, medicinae Studiosius. Ad diem [blank] Ianuarij.* Ingolstadii [Ingolstadt]: Ex Typographia Ederiana, apud Andream Angermarium.

Horst, J. [Praes.] and Neukrantz, M. [Resp.] (1597) *Disputationum Medicinalium Catholicarum XVI. De crisibus morborum et criticis diebus, mensibus et annis exeis. Quae in illustri Academiae Iuliae ὀν θεῶν 22. Maij in auditorio maiori publice habebitur. Praeside Iacobo Horstio, artium et medicinae doctore illustrium Ducum Brunswicensium & Luneburgensium Medico ac professore ibidem. Respondente Michaele Neostephano Rostochiensi.* Helmaestadii [Helmstedt]: Excudebat Iacobus Lucius.

Hoye, A. (1598) *Ezechiel propheta, paraphrasi poetica illustratus, et in VI. libros tributus. Auctore Andrea Hoio Brugense, regio Graecarum litterarum apud Duacenses Professore. Accesserunt Orationes III. I. De novae apud Europaeos monarchiae, pro tempore & ad infringendam Turcice dominationis impotentiam & ad stabiliendum Christianae religionis statum, Vtilitate. II. De Gallicanis Capetiae stirpis regibus, satyra, sive Somnium. 3. De gentis urbisque atrebatium laudibus, Panegyrica. Item, Duacum, et Betunea. Pro B. Gregorio Magno, aduersus quemdam Gallum, et pro Criticis apologiae.* Duaci [Douai]: Apud Ioannem Bogardum.

Hubault, C. [Praes.] and Tardy, C. [Resp.] (1643) *Quaestio medica quodlibetariis disputationibus mane discutienda in scholis medicorum die Iovis X. decembris. M. Cypriano Hubaut, Doctore Medico, moderatore. 'Est-ne septenarius vi propria criticus?'. Proponebat Lutetiae Claudius Tardy Lingonensis.* [Paris: s.n.].

Ibn Ezra, A. (1482) *De luminaribus et diebus criticis.* Translated by P. Abano de. [Padova: Matthaheus Cerdonis].

Jonae, S. [Praes.] and Sudermann, P. [Resp.] (1637) *Institutionum Hebraicarum. Pars elementaria In quâ, exacta Elementorum delineatio succinctis Schematibus & necessarijs additionibus didacticè primum exhibetur. Tum vice auctarij, non minus justâ Methodo, eadem perspicuis notis & observationibus declaratur, nec non disserationibus Philologicis ê Criticorum myrothecijs, passim illustratur. Ad placidam disquisitionis censuram φιλεβρόμοις & linguarum Candidatis. Sub Praesidio M. Suenonis Jonae Westrogothi, Linguarum Oriental. Professori*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

ordinarij publicè exposita, à Petro Sudermanno. Ad diem II. Febr. in Auditorio vet. Horis. Consuetis. Ubsaliae [Uppsala]: Excudebat Aeschillus Matthiae Acad. Typog..

Juvenal and Persius (1607) *Decii Iunii Iuvenalis Aquinatis et Auli Persii Flacci Equitis Romani Satyrae ex manuscriptis restitutae, et in eas Commentationes, Observationes & Paralipomena Bernardi Autumni, Nitio brigis, in Senatus Burdigalensium patroni. Opus ornatum sententiis & opinionibus Criticorum, ac Notis, quibus loca obscuriora Persij perperam explorata ab aliis interpretibus, illustrantur.* Edited by B. Autumnus. Parisiis [Paris]: Apud Robertum Foüet, viâ Iacobaeâ, sub Occasionis signo.

Küffner, J. (1641) *Spicilegii oratorii messis prima, hoc est, Introductio in philologiae et criticae sanioris campum fertilissimum, qui hinc inde per vias discursuum spicas utilissimas, puta philosophiae et philologiae cognationem, ὀρθοκρίσεως & Criticorum nomen, originem historologicam, usum, finem, officium, utilitatem, amplitudinem, ὀρθογραφίαν, παλαιογραφίαν, νεογραφίαν, κακοζηλίαν, licentiam, cynosuram, accent[u?]tionem, distinctionem verborum, sensuum, affectuum &c. Secundum distinctam capitum seriem exhibet, Praeviis vestigiis M. Johannis Kufneri, t.t. Diaconi & Orat. Prof. in Gymn. quod est Trajecti Suevorum.* Coburgi [Coburg]: impressa per Joh. Eirichium.

La Pinelière, G. de (1635) *Le Parnasse ou Le critique des poetes. Par De la Piliniere Angeuin. Dedié à Monseigneur le Marquis du Bellay.* A Paris: Chez Toussainct Quinet, au Palais sous la montée de la Cour des Aydes.

Lambeck, P. (1647) *Petri Lambecii Prodromus lucubrationum criticarum in Auli Gellii Noctes Atticas. Eiusdem Lambecii Dissertatio de Vita & Nomine A. Gellij.* Parisiis [Paris]: Apud Sebastianum Cramoisy, Regis & Reginae Regentis Architypographum, et Gabrielem Cramoisy, via[m] Iacobaea[m], sub Ciconiis.

Laubanus, M. (1610) *M. Mel Laubani Archetyporum analyticorum ad integram P. Virg. Maronis Aeneidem libri septem. Quorum primis quatuor, totidem Aeneidos, perpetua[m] loculenta[m]que singulorum non tam versuum, quam membrorum minutissimorum Analyti Logica[m], Grammatica[m], Rhetorica[m], Mythologica[m], Rituali, quinto et sexto, Duo consequentes, Analysii ferê Logica[m] tantum, septimo, Reliqui Sex, Synopsibus catholicis cum Summario Epopoeiae totius Operis Epilogismo, quâ ex Interpretum vet. ac recent. Scholis, quâ Philologorum, Criticorumque doctiss. quotquot haberi potuerunt, Syllogis, Adversariis, Variis, Antiquis, Spicilegiis, Ratemationib. Collectaneis, Subcisisivis, Electis, Symbolis, Observationibus, Miscellaneis, non sine dilectu, ad oculum repraesentantur.* Lignicii Silesiorum [Liegnitz]: Typo Sartoriano: Impensâ Auctoris.

Laurenzi, G. (1631) *Polymathiae sive Variarum antiquarum eruditionis libri duo in quibus ritus antiqui Romani externi, qua sacri, qua profani, qua publici, qua privati, Sacrificiorum, Nuptiarum, Comitiorum, Conuiuiorum, Fori, Theatri, Militiae, Triumphii, Funeris & huiusmodi, è Philosophiae, Politiae, Philologiae adytis eruuntur. Prouerbijs, historijs, rebusq[ue] Criticis illustrati enucleantur. Cum indicibus locupletissimis, auctore Iosepho Laurentio Lucensi, S.T.D..* Vicentiae [Vicenza]: Apud Haeredes Francisci Grossij, ad instantiam Iulij Criuellarij.

Ledebuhr, K. [Praes.] and Brinck, M. [Resp.] (1642) *Disputatio critica prima super Jobum. Exhibens Versionem verborum Fontis & paraphrasin in Orationem primam cap. 3. & secundam cap. 4. & 5. Quam consensu superiorum, Sub Praesidio M. Casparis Ledebuhr, in Academia*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Regiomontana, publico Doctorum examini subijcit Melchior Brinck, Stetin.Pom., Habebitur in Auditorio Philosophorum die I. Octobr. horis antemeridianis. Regiomonti [Königsberg]: Typis Reusnerianis.

Ledebuhr, K. [Praes.] and Colberg, J. [Resp.] (1642) *Disputatio critica quinta, Super Orationem Iesaianam Tertiam, Quae habet initium in capite VII. & finem in cap. XII inclusive, Exhibens explicationem Hebraici textûs à vers. 7. c. 9, usq[ue] ad vers. 7. cap. 10. Quam consensu superiorum, sub praesidio M. Casparis Ledebuhr, publico Doctorum examini, in Academia Regiomontana, Subjicit Johannes Colbergius, Colberga-Pomeranus, Habebitur in Auditorio Philosophorum die 24. Maji horis Antemeridianis.* Regiomonti [Königsberg]: Typis Reusnerianis.

Ledebuhr, K. [Praes.] and Holtzhausen, V. [Resp.] (1642) *Disputatio critica sexta, Super Orationem Jesaianam tertiam, Quae habet initium in cap. VII. & finem in capite XII. inclusive. Exhibens explicationem textûs Hebraici à vers. septimo capituli 10. usq[ue] ad finem capituli, Quam consensu superiorum, Sub Praesidio M. Casparis Ledebuhr, publico Doctorum examini, in Academia Regiomontana, subjicit Volmarus Holtzhausen, Revalia-Livonus, Habebitur in Auditorio Philosophorum die 3. Septemb., horis Antemeridianis.* [Königsberg]: Praelo Reusneriano.

Ledebuhr, K. [Praes.] and Ramelov, J. [Resp.] (1641) *Disputatio critica secunda, super Orationem Jesaianam tertiam, quae habet initium in capite VII. & finem in capite XII. iuclusivè, quam consensu superiorum, Sub Praesidio M. Casparis Ledebuhr, publico Doctorum examini, in Academia[m] Regiomontana[m], subjicit Jonas Ramelovius, Gryphenberga-Pomeranus, habebitur in Auditorio Philosophorum die XVI. Martii, horis Antemeridianis.* Regiomonti [Königsberg]: Typis Johannis Reusneri.

Ledebuhr, K. [Praes.] and Schelius, P. [Resp.] (1641) *Disputatio critica prima, super Orationem Jesaianam tertiam, quae habet initium in capite 7. & finem in capite XII inclusivè, quam consensu Reverendae & Amplissimarum Facultaetum Theologicae & Philosophicae, Sub praesidio M. Casparis Ledebuhr, publico Doctorum examini, in Academia[m] Regiomontana[m], subjicit Paulus Schelius, Schaviensis Pomeranus, habebitur in Auditorio Philosophorum die XIX. Januarij horis antemeridianis.* Regiomonti [Königsberg]: Typis Johannis Reusneri.

Leigh, E. (1639) *Critica sacra. Or, Philologicall and Theologicall observations, upon all the Greek words of the New Testament, in order alphabeticall, wherein usually the etymon of the word is given, its force and emphasis observed, and the severall acceptions of it in Scripture, and versions by Expositors are set down. By Edward Legh, Master of Arts of both Universities.* London: Printed by Robert Young, and are sold by George Lathum in Pauls-Church-yard, and by Ph. Nevill. In Ivie-lane.

Leigh, E. (1641) *Critica sacra. Observations On all the radices, or Primitive Hebrew words of the Old Testament in order Alphabeticall, Wherein both they (and many derivatives also issuing from them) are fully opened out of the best Lexicographers and Scholiasts. By Edward Legh Esquier, Mr. of Arts of both Universities.* London: Printed by G.M. for Thomas Underhill at the signe of the Bible in Wood-street.

Lightfoot, J. (1645) *A commentary upon the Acts of the Apostles, Chronicall and Criticall. The Difficulties of the Text explained, And the times of the Story cast into annals. The first part, From the beginning of the Booke, to the end of the Twelfth chapter. With a briefe Survey of the Contemporary Story of the Jevves and Romans. By John Lightfoote Staffordiens, a Member of the Assembly of the Divines.* London: Printed by R. C. for Andrew Crooke and are to bee sold at the Signe of the Green Dragon in Pauls Church-yard.

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Lipsius, J. (1581) *I. Lipsii Satyra Menippaea. Somnium. Lusus in nostri aevi Criticos.* Antverpiae [Antwerpen]: Ex officina Christophori Plantini, Architypographi Regii.

Lipsius, J. (1585) *Iusti Lipsii Opera omnia quae ad criticam proprie spectant. Quibus accessit Electorum liber Secundus, nouus nec antè editus. Cetera item variè aucta & correctata, Quorum omnium Index & Ordo Pagina[m] sequenti.* Antverpiae [Antwerp]: Apud Christophorum Plantinum.

Lotichius, J.P. (1645) *Joh. Petri Lotichii Super Poësis Latinis, Nov-Antiquis, Censura, sive Promulsis Critica.* Francofurti [Frankfurt am Main]: Praestat Venalis apud Edouardum Schleichium, Bibliop..

Luden, L. [Praes.] and Severini, A. [Resp.] (1627) *Disputatio de critica oratoria, Quae est In restitutione Bonorum Autorum, eorum[ue] fructuosa[m] lectione. Consensu Amplissimae Facultatis Philosophicae in Alma[m] Universitate Gryphiswaldensi ad diem Maij, horis & loco solitis placidae Disputationis exercitio proposita. Praeside Laurentio Ludenio, Phil. & J.U.D. Poët. C. Caes. Profess. Math. Ordin. & Advoc. Judic. Wolg., respondente Andrea Severinide Delphino, Scania Dano.* Gryphiswaldi [Greifswald]: Exscripta Typis Johannis Albini.

Machelli, J. (1564) *Iacobi Machelli Bononiensis I.V. Candidati Forense Patrocinium, In causa propria editum, cum vt Critici, ac Nasutuli, veritati obstrepentes, resipiscant, tum vt Ius, fama[ue] Auctoris, si non penes Inuidos, ac Maleuolos, pessim[ae]q[ue] naturae homunculos certè penes graues, atq[ue] honestos Viros, necnon caros Natos conseruetur, ac perennet, cum subscriptionibus clarissimorum Iurisconsultoru[m] Machelli opinioni accedentium. Super intellectu § fina. Statuti Bonon. sub. Rubrica de succes. libero. patre, uel matre, morient. ab intestato. Disponentis Fratres censerì de suo dotasse sorores, nisi contrarium appareat.* Bononiae [Bologna]: apud Ioannem Rubrium.

Magini, G.A. (1607) *Io. Antonii Magini Patavini Mathematicarum in Almo Bononiensi Gymnasio Professoris De Astrologica ratione, ac vsu dierum Criticorum, seu Decretiorum, ac praeterea de cognoscendis & medendis morbis ex corporum caelestium cognitione. Opus duobus Libris distinctum. Quorum primus complectitur Commentarium in Claudij Galeni Librum Tertium de diebus Decretorijs. Alter agit de legitimo Astrologiae in Medicina vsu. His additur De annui temporis mensura in Directionibus & de Directionibus ipsis ex Valentini Naibodae scriptis. Ad Serenissimum Mantuae & Montisserrati Principem D. Franciscum Gonzagium.* Venetiis [Venice]: Apud Haeredem Damiani Zenarij.

Magirus, T. (1629) *Polymnemon, seu Florilegium locorum communium. Ordine nouo, exactiori & ad vsum accomodatiori animatum, Selectoribus etiam Sententiis & Exemplis. Ex scriptorum probatissimorum et elegantissimorum, Graecorum, Latinorum, antiquorum, nouorum, Philosophorum, Oratorum, Poëtarum, Historicorum, Legumlatorum, &c. monumentis consertum. Sub quingentis quadraginta octo Titulis, cui Introductione, vna cum Onomatologo critico praestructum. In subsidium iis qui doctè scribere, fructuosè legere, promptè dicere, aut memoriam quoquo pacto suam adiuuare praeoptant. Cura & opera Tobiae Magiri.* Francofurti [Frankfurt am Main]: Sumptibus Clementis Schleichii & Viduae Danielis Aubrij.

Magirus, T. (1644) *Tobiae Magirii Profess. Francofurtani Eponymologium Criticum ex Principum Sacrorum, secularium, Virorum, Togatorum, Sagatorum, Locorum insignium, Patrum, Philologorum, Ictorum, Medicorum, Philosophorum, Poëtarum, Oratorum, Historicorum*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages (1450-1650)

descriptionibus in utramque partem Cognomentorum. Iuxta, quibus noti ac notati, varietate delenifica locupletius concinnatum, Cuius usum & oblectationem, antefatio, Cognomentorum titulorum selectiorum apices, index praemissus pandit. Francofurti ad Moenum [Frankfurt am Main]: Sumptibus Johannis Pressii.

Manenti, F.M. (1643) *Deliberationi astronomiche perpetue. Nel trovar con vero modo li Giorni critici nell'infermitadi humane, mediante l'vso di due Ruote, connessioni de'giudicij in quelle. Generali auertimenti nella Flebotomia & applicationi. Natura & andamenti delli segni Celesti, effetti nelle Congressioni, e mutue configurationi de' Pianeti, moto diurno loro, e natura. Modo facile per trovare a qualsivoglia hora il segno Ascendente, Necessario all'arti sì della Medicina, come del Nauigare & anco dell'Agricoltura, in questo libro inferte. Il tutto descritto dal P.F. Francesco Manenti da Este. All'Illustrissimo & Eccellentissimo Signore D. Giovanni Gonzaga, Abbate di Lucedia, Folonega, &c..* In Mantova: Apresso Aurelio Osanna, Stampator Ducale.

Martialis, I. (1586) *Iulii Martialis Spoletini Pro doctore suo adversus duos de rebus logicis criticos libros propugnatio. Eiusdem[ue] Ad primum apologeticorum responsio. Quibus Multa Scitu digna discutiuntur. Ad illustrissimum ac religiosissimum Burgi Sancti Sepulchri Episcopum Nicolaum Tornabonum Patritium Florentium.* Patauij [Padova]: Apud Laurentium Pasquatium.

Matenesius, J.F. (1611) *Ioan. Friderici Matenesi. SS. Theol. Licentiati ad D. Cuniberti Canon. & Pastoris, Historiarumque ac Graecae linguae in Acad. Colon. Profess. Ord. Critices Christianae libri duo de ritu bibendi super sanitate, Pontificum, Caesarum, Principum, Ducum, Magnatum Amicorum, Amicarum, &c. Ad nobiles amplissimos, Clariss. Consultiss. viros ad Dominos, Dominos Ioannem Hardenradium X., Guilielm. Hachstein, I.V.D.II, Coss., Vniuersumque Senatum celeberrimae Agrippinensis Reipublicae.* Coloniae [Köln]: Sumptibus Conradi Butgenij.

Matenesius, J.F. (1612) *Ioannis Frid. Matenesi, Theologi, historiarum ac Graecae Linguae in Acad. Colon. Professor. ordinarij, Syntagma criticum. Nescis quid serus vesper vehat. De somno potuque Christianorum somnifero. Ad admodum reverendos, Generosos, Illustres DD. DD. Ioannem Gerardum Comitum in Manderscheidt & Blanckenheim, Dominum in Kiel [&c]. Aedis Metropolitanae Decanum vigilantissimum. Ericum Comitum in Limburg & Brunckhorst Dominum in Styrumb & Wyss [&c]., Aedis Metropolitan[ae] Scholasticum & ad D. Gereonis Decanum dignissimum.* Coloniae [Köln]: Sumptibus Conradi Butgenij.

Menius, F. (1634) *Friderici Menii Diatribe critica, De Maris Balthici nominibus et ostiis. Ubi Contra Novatores nonnullos Vetus Ptolomaei sententia defenditur & rectius explicatur.* Dorpati Livoronum [Tartu]: Excudebat Jacobus Pistorius.

Meursius, J. (1598) *Ioannis Meursii Criticus Arnobianus Tributus in libros septem. Item Hypocriticus Minutianus & Excerpta MS. Regii Parisiensis. In quibus Arnobius adversus Gentes & Minutius DC. amplius locis, alii Scriptores variè castigantur.* Lugduni Batavorum [Leiden]: Ex officinâ Ludouici Elzevirii.

Meursius, J. (1599a) *Ioannis Meursii Exercitationum Criticarum Partes II. Quarum Prima Curarum Plautinarum Commentarium. Secunda Animadversionum Miscellarum libros quatuor complectitur.* Lugduni Batavorum [Leiden]: Ex officinâ Ludovici Elzevirii.

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Meursius, J. (1599b) *Ioannis Meursii Exercitationum Criticarum. Pars secunda. In quâ Animadversionum Miscellarum Libri Quatuor, quibus Scriptores varii castigantur illustranturque, maximè Arnobius & Festus.* Lugduni Batavorum [Leiden]: Ex officinâ Ludovici Elzevirii.

Mirandola, O. (1598) *Illustrium poetarum flores. Per Octavianum Mirandulam collecti & in locos communes digesti. Postrema editio, praecedentibus longè emendatior, consultis (vbi vel tantillum de mendo suspectus fuit aliquis locus) ipsis Poetarum libris, iisq[ue] vt plurimum, à primariis nostrae aetatis criticis recensitis.* Edited by J.I. de Tournes. [Geneva]: Apud Ioannem Tornaesium Lugdunensem.

Mislenta, C. [Praes.], Babatius, J. and Prüfer, K. [Resp.] (1622) *Confessio aguris plenior, De Deo Patre, eiusq[ue] Filio Unigenito ex cap. 30. v. 4. Proverb. eruta à depravationibus Iudaeorum, Photinianorum & Calvinianorum solidè vindicata analysi Hebraeo-Critica, Logica & Theologica, Adq[ue] piam sententiarum collationem publicitùs in Academ. Regiomontana[m] proposita à Coelestino Mislenta, S.S. Theol. Doct. eiusdem & Heb. Ling. P.P., respondentibus Johanne Babatio, Scholae Cneiphov. Pro Rectore ad 4. Novem. & Casparo Prüfero, Dantiscano, ad 27. Octobr..* Regiomonti [Königsberg]: Typis Osterbergerianis, per Johannem Fabricium.

Mislenta, C. [Praes.] and Nigrinus, J. [Resp.] (1621) *Exercitatio lexicologica & critica, dissertationibus aliquot realibus. De Dicto Ezechiel. cap. 33. v. II. praemissae. Et ante Lectiones Ordinarias Lingvae Hebraeae, in inclutà Regiom. Academ. ad ventilandum 15. Octob. publicè proposita à Praeside Coelestino Mislenta D. S.S. Theol. & Hebraeae lingvae Profess. P., respondente M. Jeremia Nigrino, Pom. Scholae Veteroppidan. Conrectore. Habebitur in Auditorio Majori.* Regiomonti [Königsberg]: Excusa per Johannem Fabricium.

Moldenarius, C. (1616) *Exercitationes physiognomicae. Quatuor libris compraehensae, quorum I. Physiognomoniam generalem tocorporis, II. Cheiromanteiam seu manus inspectionem, III. Metoposcopiam seu frontis contemplationem; IV. Oneirocriticam seu somniorum meditationem breviter, distinctè & methodicè proponit, simulq[ue] ostendit, quantum fidei divinationibus hisce debeatur. Ex variis Graecis et Latinis autoribus, Theologis, Medicis, Philosophis, Historicis & Oratoribus, tam sacris, quàm prophanis, quorum nomina Catalogus indicabit, in usum Philosophicum & Medicum. Collectae studio & opera M. Christiani Moldenarii.* [Wittenberg]: Sumptibus Zacharie Schureri Bibliop..

Morgues, M. de (1645) *Amico-criticae monitionis litura Franco-Galli calamo ducta.* Parisiis [Paris: s.n].

Mylius, A. (1640) *Commentarius grammatico-criticus in Jonam. Editus a M. Andrea Mylio, Ebraeae Lingvae Prof. Publ..* Regiomonti [Königsberg]: Typis Haeredum Laurentij Segebadij.

Mylius, A. [Praes.] and Brunen, L. [Resp.] (1637) *Disputatio critica prior De interpretatione Scripturae S. Quam Loco Ordinariae proponit & subsecuturis disputationibus praemittit M. Andreas Mylius Ebraeae Linguae P.P., respondente Ludovico Brunen Rostoch., In Auditorio Majori, die 28 Novemb. horis matutinis ventilandam.* Regiomonti [Königsberg]: Excusa typis Laurentii Segebadii.

Mylius, A. [Praes.] and Schellhammer, J. [Resp.] (1638) *Disputatio critica posterior, De interpretatione Scripturae. Quam Loco Ordinariae proponit & subsecuturis disputationibus praemittit M. Andreas Mylius Ebr. Ling. P.P., Respondente Iohanne Schellhammero, Hamburg., In*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Auditorio Majori, die 26. Martii horis matutinis ventilandam. Regiomonti [Königsberg]: Typis Laurentii Segebadii.

Mylius, G. [Praes.] and Brand, F. [Resp.] (1638) *Autoritate Ampl. Consensus Theologorum Philosophorumque De his assertionibus criticis Disputabit M. Georg. Mylius, Respondente Friderico Brand Hamb.* In *Auditorio Philosophico a.d. 27. Martii MDCXXXVIII.* Regiomonti [Königsberg]: Typis Laurentii Segebadii.

Mylius, G. [Praes.] and Conradi, H. [Resp.] (1638) *Disputatio de rebus criticis Ac philologicis secunda. Quam Venerandae Facultatù & Theologicae & Philosophicae Habebit M. Georg. Mylius, Respondente Heinerico Conradi,* In *Auditorio Philosophorum ad diem 29. Maji, MDCXXXVIII.* Regiomonti [Königsberg: s.n.].

Mylius, G. [Praes.] and Kleipken, G. [Resp.] (1639) *Quinta disputatio ex Criticis & Philologicis Contra Adversarios. Quam Autoritate Venerandae Facultatis Theologicae & Philosophicae Examini publico committit M. Georg. Mylius, Respondente Georg. Kleipken Prusio. Ad diem 20. Martij,* In *Auditorio Philosophorum.* Regiomonti [Königsberg: s.n.].

Mylius, G. [Praes.] and Martini, J.F. [Resp.] (1638) *Quarta disputatio Contra Adversarios imprimis. Per assertiones criticas et philologias. Quam Autoritate Venerandae Facultatis Theologicae & Philosophicae habebit, M. Georg Mylius, Respondente Iohan-Friderico Martini Wittebergensi. Ad diem 4. Decemb.* In *Auditorio Philosophico.* Regiomonti [Königsberg]: Typis Haeredum Segebadij.

Mylius, G. [Praes.] and Reich, J. [Resp.] (1638) *Tertia disputatio critica et philologica. Per locae Veteris & Novi Testamenti. Quam Autoritate Venerandae Facultatis Theologicae & Philosoph. Publicè defende[t?] M. Georg. Mylius, Respondente Johanne Reichen Lubecens. in Auditorio Philosophorum ad diem 18. Septemb..* Regiomonti [Königsberg: s.n.].

Nali, M.A. (1643) *Confronto critico di Marc'Antonio Nali, dottor theologo, Et Acad. Incognito Veneto, Trà la prima Osservatione del M.R.P. Veglia Theologo publico di Padova, e la Riflessione degli Eccellentissimi Sign. Pona Medici di Verona sopra l'Invocatione del Goffredo. All'Illustriss. & Revere[n]diss. Mons. Giorgio Cornaro, Vescovo di Padova.* In Padova: Per il Crivellari.

Nifo, A. (1504) *Augustini Niphi Suessani medici ac astrologi excellentissimi de diebus criticis seu decretoriis aureus liber ad Vicentium Quirinum patritium Venetu[m], nuper editus [&] maxima cu[m] dilige[n]tia impressus.* [Venice]: Excelsi domini Veneti ne quis ad decennium opus hoc preter d[omi]n[u]m Alexandrum Calcedonium. Imprimere nec imprimi facere audeat.

Nihus, B. (1644) *Bartoldi Nihusii Anticriticus, de fabrica Crucis Dominicae incertam Georgii Calixti, Critici Helmetetensis, opinionem esse, indicans.* Coloniae Agrippinae [Köln]: Apud Iohannem Kinckium.

Nihus, B. (1647) *Bartholdi Nihusii De Cruce epistola ad Thomam Bartholinum. Est Anticritici, anno MDCXLIV vulgati, prosequutio.* Coloniae Ubiorum [Köln]: Apud Jodocum Kalcovium.

Oddi, M. degli (1591) *De urinarum differentiis causis et iudiciis brevis et dilucida per tabellas tractatio. Autore Marco Oddo publicè practicam Medicinae profitente. In Gratiam studiosorum iuuenum & praesertim Germanicae Nationis. Addita quoq[ue] est ex Hippocr. Totius anni distributio*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

& *Dierum Criticorum supputatio ad Galeni & Medicorum mentem*. Patauij [Padova]: Apud Paulum Meietum.

Ostermann, J.E. [Praes.] and Clauder, J. [Resp.] (1645) *Deo Opt. Max. Annuente, et Praeside Clariss. Excellentissimoque Viro, Dn. Johanne-Erico Ostermanno, Graecar. literar. Prof. Publ. Celeberrimo. Domino ac Patrono Jugiter-Colendo, Criticen, sive facultatem scriptorum loca dubia examinandi, deculpandi, emendandi. Exercitii academici caussa in florentissima Leucorea Ann. Dom. MDCXLV a.d. XXVI. Novembr. In auditorio majori hor. matut. placidae ευκριτικουντων προσδιαλεξει publice proponet M. Jacobus Clauderus, Sereniss. Ducis Saxoniae, lineae Altenburgensis alumnus.* [Wittenberg]: Literis Johannis Röhneri, Acad. Typogr..

Ostermann, J.E. [Praes.] and Maior, E. [Resp.] (1648) *D.O.M.A. & Praeside V.Cl.Dn. Johanne Erico Ostermanno, Graec. litter. P.P. Exercitationem criticam De Erroribus Auctorum Latinorum, Propriodie Calendas Januarias H.L.Q.C. Publicae Eruditorum Censurae submittet Elias Major Vratislaviensis.* Wittebergae [Wittenberg]: Typis Michaelis Wendt.

Ottato, C. (1517) *Cesaris Optati Litrarei de Regno Neapolis. Artius [&] medicine Doctoris Celeberrimi. Opus tripartitum de crisi, de diebus criticis [&] de causis critico[rum].* In Venetijs [Venice]: arte & impensa heredum quondam d[omi]ni Octauiani Scoti Adodoetiensis ac sociorum.

Pareus, J.P. (1620) *Ad senatum criticum Adversus personatos quosdam Pareomastigas Provocatio. Pro M. Accio Plauto & Electis Plautinis à Joh. Philippo Pareo nuperè evulgatis.* Francofurti [Frankfurt am Main]: In Officinâ haeredum Jonae Rosae.

Pareus, J.P. (ed.) (1645) *Lexicon criticum, sive Thesaurus linguae Latinae, ex omnibus linguae Latinae Classicis Authoribus, Jurisconsultis, Historicis, Antiquariis, Criticis, Oratoribus & Poëtis, aerumnabili plurium annorum labore congestus a Philippo Pareo.* Norimbergae [Nuremberg]: Impensis Gwolphgangi Endteri, Librarii.

Pareus, J.P. (ed.) (1646) *Lexici critici mantissa. In quâ elegantiae quaedam rariores linguae Latinae ex omnibus classicis Authoribus, cummaximè M. Accio Plauto Sarsinate, sub generaliores locos seu titulos sunt relatae. Studio et opera Philippi Parei.* Norimbergae [Nuremberg]: Impensis Guolphgangi Endteri.

Pedersen, N. [Praes.] and Canutius, J. [Resp.] (1626) *Disputatio hebraeo-theologica, hebraeo-grammatica, hebraeo-peruschica, chaldaeo-grammatica, syriaco-lexica, arabico-grammatica, arabico-targumica, critico-masorethica, et talmudica. Quam Divina[m] adspirante gratia[m], Regio Professorum Haffniensium ordini examinandam modestè subjicit, Ad Diem 22 Julii, locô & horis statis, Nicolaus Petraeus, respondente Jacobo Canutio Hafniensi.* [Copenhagen]: Literis Sartorianis.

Pelshofer, J.G. [Praes.] and Schultz, N. [Resp.] (1632) *Theses Jatromathematicae De diebus criticis, eorumq[ue] causis. Quas D.O.M.A. Praeside Viro Clarissimo & Excellentissimo, Dn. Joanne Georgio Pelshofero, Medic. Doctore & Professore Publ. ejusdemq[ue] Facultatis p.t. Decano spectabili, Praeceptore ac Promotore suo debito observantiae cultu aetatè[m] prosequendo, Publico placidoq[ue] Philiatorum Examini exhibet & submittit Nicolaus Schultz Stetinensis Pomeranus. In Acroaterio Medicorum, Ad diem 28. Aprilis, horis à 7. matutinis. Non minimum confè[rre?] ad artem Medicam astronomiae, sed plurimum potiùs.* Wittebergae [Wittenberg]: Ex Officinâ Typographicâ Ambrosii Rothii, Acad. Typogr..

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Peña, F. (1607) *Franc. Peniae Castellani Doctoris medici ac Physici, medicinae publici profes. in academia Toletana, Epistola Apologetica. Pro Excellentiss. ac Sapientiss. dd. archiatri. Ad Diegum Lopium Vnzuetam medicum eruditissimum. Qua probatur sudorem criticum non accidere per somnum, sed pelli à facultate nullo interuentu vaporum nulliusq[ue] flatus adminiculis.* [Toledo: s.n.].

Persio, A. (1585) *Ascanii Persii Logicarum Exercitationum. Libri duo priores critici, Quattuor reliqui Apologetici propediem edentur. Ad Illustrissimum Dominum, Dominum Laelium Ursinum. Venetiis [Venice]: Apud Felicem Valgrisium.*

Persio, A. (1587) *Ascanii Persii Defensio criticorum et apologetici primi. Quos edidit aduersus Bernardini Petrellae Logicam in Patauino Gymnasio primo loco profitentis Logicas Disputationes. Ad Illustrem D. Ioannem Angelellum Patricium Bononiensem. Bononiae [Bologna]: Apud Ioannem Rossium.*

Petronius, G. (1629) *T. Petronii Arbitri Satyricon. Super profligatis Neronianae tempestatis moribus. Commentariis, sive Excursibus medico-philosophicis. Itemque notis universalibus & perpetuis recens adornatum. In quibus difficilima quaeque loca, atque à variis Interpretibus partim studio praetermissae, partim nequaquam tentata, adamussim explicantur, illustranturque. Editio nova et locupletissima, tam Medicis, Poetis, quam Philosophis, Historicis, Oratoribus, Antiquariis, Philologis, Criticis ac Politicis utilis ac necessaria. Accessit ad mantissam sylloge Clariss. aliquot interpretum quorum in Petronium Castigationes hûc-usque nondum editae. Noviter recensente Jo. Petro Lotichio Med. D. eiusdemque in Academia Rintelana P.P.. Edited by J.P. Lotichius. Francofurti ad Moenum [Frankfurt am Main]: Typis exscribebat Wolfgangus Hofmannus, Sumptibus Lucae Jennisii.*

Pianeri, G. (1574) *Ioannis Planerii Quintiani Brixienis Artium et Medicinae Doctoris. I Dubitationum & Solutionum in III. Galeni de diebus criticis liber unus: in quo cùm veterum, tùm recentium de crisius causis opiniones examinantur, Eiusdem 2 In eundem tertium Galeni de diebus Criticis Scholia, Eiusdem 3 Consilium Viennae factum in curatione morbi galici, Eiusdem 4 Consilium Brixiae factum in curatione difficultatis vrinandi, Eiusdem 5 Collegia nonnulla ad varios morbos Viennae habita. Venetiis [Venice]: Apud Iacobum Vitalem.*

Piccart, M. (1608) *Michaelis Piccarti Franci Professoris Norici Periculorum criticorum liber singularis. Cum Auctario Elegiae Fr. Baptistae Mantuani Carmelitae. Contra Poëtas impudicè loquentes & scribentes.* [Ansbach]: E Typographéo Pauli Bohemi.

Plautus (1619) *M. Acii Plauti Sarsinatis Vmbri, Comoediae XX. Superstites. Ex Solis Mss.tis Codd. Palatinae Bibliothecae pristinae Antiquitati suae fideliter restitutae, ac notis tam practicis, quàm criticis, sedulò illustratae & confirmatae: adjectis insuper fragmentis, multò quàm antehàc nitidioribus: nec non Pseudo-Plauti Querolo, atq[ue] Indice Elegantiarum locupletissimo. Curis Secundis Joh. Philippi Parei. Edited by J.P. Pareus. Neapoli Nemetum [Neustadt]: Impensis Haeredum Jacobi Fischeri, Excudebat Henricus Starckius.*

Pleier, C. (1627) *Medicus-Criticus-Astrologus, Ex veteribus Jatromathematicis productus, à Cornelio Pleiero Coburgense, Doctore Medico. Noribergae [Nuremberg]: Sumptibus & Typis Simonis Halbmeieri.*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Pliny the Elder (1613) *C. Plinii Sec. Ad Lupercum Epist. Critica & Apologetica. Emendatior prodit, quà Latina, quà Graeca.* Parisiis [Paris]: Ex Typographia Ioannis Libert, via D. Ioann. Lateranensis è regione Collegij Cameracensis.

Población, J.M. (1535) *Joannis Martini Poblacioni in figuram dieru[m] criticoru[m] ad d[omi]n[u]m Franciscum Lupeu[m] Rinconum amirocum[m] intimu[m] breuis ac familiaris explanatio.* [Paris: apud Simonem Colinaeum].*

* I was not able to consult the colophon of this publication.

Pozzo, A. (1649) *Critica Morale. Dialogo di Agostino Pozzo Filosofo, e Medico. Interlocutori Polinnia, Adolescenza. All'Illustriss. et Excell. Sig. Gio. Francesco Loredano, Nobile Veneto.* In Venetia [Venice]: Per il Fassina.

Ramon, T. (1635) *Nueva prematica de reformacion, contra los abusos de los Afeytes, Calçado, Guedejas, Guardainfantes, Lenguaje Critico, Moños, Trajes, y exceso en el uso del Tabaco, Fundada en la Divina Escritura, y Dotrina de los Santos Padres, para todos Estados necessaria. A los muy Illustres Señores Iurados de la Imperial, y siempre Augusta Ciudad de Zaragoza. El presentado F. Tomas Ramon, Alcagniciense, del Orden de Predicadores, Predicador General, y Dotor en Santa Teologia.* En Zaragoza [Zaragoza]: Por Diego Dormer, en la Cuchilleria. A costa de Iusepe Ginotart Mercader de Libros.

Richer de Belleval, M. [Praes.] and Chicoyneau, M. [Resp.] (1650) *Quaestio medica pro Prima Apollinari Laurea consequenda Proposita Ab Illustrissimo Viro D.D. Richero De Belleval Regis Consiliario et Medico, in almâ Monspeliensium Medicorum Academia Professore Regio, Anatomico, Botanico, Cancellario amplissimo, iudice aequissimo. Sub hac verborum serie: 'An die Critico tundenda vena'. Horum Theorematum veritatem (cum Deo) tueri conabitur, Illustrissimo Praedicto praeside Michael Chicoyneau Blesensis, Medicinae studiosus, Artium Magister, die 10. mensis Septembris, ab octaua[m] ad meridiem. Anno 1650. In Augusto Monspelinsi sano. Monspeli [Montpellier]: Apud Danielelem Pech, Regis, Illustrissimi Episcop. Monspeliensis & Urbis Typographum.*

Ripa, G.F. da (1547) *Interpretationes & Responsa Ioannis. Franc. Ripen. à Sancto Nazario. Caesareae Pontificiaeque disciplinae doctoris longè eminentissimi, summa nunc demum fide exactaq[ue] sedulitate recognita & excusa. Ita, ut ne quisquam uel Criticus censor, aut ad ipsius authoris mentem, aut huius secundae editionis formam uenustatemq[ue] iure desiderare possit. Praeterea in singulos Titulos, Capita & Leges, Summaria impendiò necessaria, nunc primum adiecimus. Cum amphissimo rerum, ac sententiarum Indice. Operis totius sectiones p[ri]xima pagella docebit.* Lugduni [Lyon]: Apud Vincentium à Portonariis, de Tridino.

Rivet, A. (1612) *Critici sacri specimen. Hoc est, Censurae doctorum tam ex Orthodoxis quam ex Pontificiis, in Scripta quae Patribus plerisque priscorum & puriorum seculorum, vel affinxit incogitantia, vel supposuit impostura. Collectae, expensae, defensae, vel explosae, studio & operâ Andreae Riveti, verbi Dei Administri. Qui & Prolegomena praefixit, De Patrum autoritate, errorum causis & nothorum notis. Cum Indicibus.* [Heidelberg]: Typis Gotthardi Voegelini.

Röber, P. (1627) *Oratio panegyrica de causis tot tumultuum, exitiorum & metamorphoseon in regnis atq[ue] Rebuspublicis, Utrum illae à numeris Criticis, ab astrorum Synodis, dissidijsvè, aut alijs etiam rationibus ενκοζεις petendae sint? an non verò potius à scelerum copia[m] innumera[m], à maleficorum hominum congressibus, affectuumque ένδόζεις principalius dependeant? Habita*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Witebergae Anno 1628 à Paulo Robero, Aulae Archiepiscopalis Magdeb. Concionatore Primario, cum ad Professionem Theologicam Witeb. vocatus esset. Witebergae [Wittenberg]: Impensis Pauli Helwigii Bibliopolae, Typis Johannis Haken.

Robig, J.R. (1617) *J. Rejnharti Robbigii Codex Criticus, hoc est, Robigaliorum libri XII. In quibus rei Latinas pariter atq[ue] Civilis, aliarumq[ue] Artium, multa ab errore, plura ab silentio, plurima autem ab interitū vindicata reperiuntur, adeō ut penu antiquitatis tam ex media[m] Jurisprudencia[m], quam aliis item ex Avctoribus depromtae, tum etiam novè reperorum, eruditis exhibitori sint, primū in privatum usum concinnati, nunc verò in Bibliothecas publicas & item privatas, triplici Indice, uno Librorum & Capitum, alio Avctorum, ultimo Rerum & verborum, Qui Mercurialis Digiti sint vice, ad calcem secundi Tomi adjecto ablegati. Tomus Primus. Lemgoviae [Lemgo]: Aere Auctoris & Typis L. Joachimi Coccae.*

Robig, J.R. (1619) *J. Reinharti Robbigii J.U.L. Codicis Critici, seu Robigaliorum Tomus Secundus. Hagae Schavmburgicorum [Stadthagen]: Aere auctoris & Typis Ernesti Reinekingii.*

Robig, J.R. (1622) *Lexicon novum ac perspicuum, perutilem et plane necessarium tractatum continens De rebus criticis, In quo ex optimis cum sacris tum prophanis auctoribus multa ab errore, plura à silentio, plurima a. ab interitu vindicata reperiuntur, omnibus Studiosis, Theolog. Juridic. Medic. pariter ac Philosoph. maximo usui atq[ue] emolumento. Cum triplici indice. Autore Justo-Reinharto Robbigio U.J.D. ab Hallerspingsk. Rintelii Nov. Acad. Ernest. [Rinteln]: Impensis Philippi-Jacobi Wagneri.*

Romatet, C. (1635) *Caroli Romateti Bayonensis Doctoris Medici Crisiologia medica sive Doctrina de morborum Iudicationibus, in duos libellos diuisa, quorum alter est de crisis, alter verò de diebus criticis. Editio Secunda. Nunc recens recognita, omnibus mendis repurgata & multis additionibus passim illustrata. Accessit huic secundae editioni luculentus de Peste Tractatus, ab eodem Authore conscriptus, cum Indice duplici eorum quae in toto opusculo continentur. Parisiis [Paris]: Apud Nicolaum Gasse Typographum.*

Ryff, W.H. (1542) *Iatromathematicae, hoc est, medicationis accomodatae ad Astrologicam rationem Enchiridion, de Crisi, deq[ue] inuestigatione & inuentione dierum Criticorum, Indicatiuorum, Intercadentium, siue prouocatiuorum, et Vacuorum, rationali modo & plane astrologico. Cum canonibus aliquot, et multis alijs, quorum Catalogum reperies in proxima pagella. Futuro medico admodum necessariis. In rei Medicae studiosorum gratiam opera & diligentia M. Gual. H. Ryff. Argen. Medici concinnata. Argentinae [Strasbourg: Georg Messerschmidt].*

Scaliger, J.C. (1561) *Iulii Caesaris Scaligeri, Viri Clarissimi, Poetices libri septem: I. Historicus, II. Hyle, III. Idea, IIII. Parasceve, V. Criticus, VI. Hypercriticus, VII. Epinomis. Ad Sylvium Filium. [Geneva]: Apud Antonium Vincentium.*

Scaliger, J.J. (1600) *Στρωματεὺς Παροιμιῶν Ἐμμετρῶν. Stromateus proverbiorum Graecorum versibus conceptorum. Iosephus Scaliger Iul. Caes. F. collegit & concinnauit. Opusculum iuuentuti apprimè utile. Adiunctum est Astrampsychi medici Onirocriticon. Lugduni Batavorum [Leiden]: Ex typographeio Ioannis Patii.*

Scaliger, J.J. (1619) *Iosephi Scaligeri De arte critica diatriba. Nunc primum in lucem edita, ex Musaeo Ioachimi Morsii. Lugduni Batavorum [Leiden]: Excudebat Iacobus Marci.*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Schenk, E. [Praes.] and Obele, J.G. [Resp.] (1620) *De crisibus, et diebus criticis. Disputatio Medica, Quam Approbatione & consensu Gratosi ordinis Asclepiadaei in Inclyta Salana Praeside Experientissimo & Excelentissimo Viro Dn. Eusebio Schenckio Med. Doctore, P.P. Praeceptore, Promotore & Fautore suo aeviternum colendo, Discutiendam Publicè Exponit Johannes Georgius Obele Argentoratensis. Ad diem 12. Augusti in Acroaterio Medicorum horis solitis.* Jenae [Jena]: Typis Johannis Weidneri.

Schickeradt, M. (1597) *Matth. Schickeradt Bitterfeld. Epistola critica, ad Clarissimum Virum Thomam Franzium IC.* [Wittenberg: Johann Krafft].

Schoppe, K. (1597) *Gasperi Schoppij Franci De arte critica, et praecipue de altera eius parte emendatrice, quae ratio in Latinis scriptoribus ex ingenio emendandis obseruari debeat, Commentariolus. In quo nonnulla nouè emendantur, aliae priùs emendata confirmantur. Ad Christophor. Pflugium in Euteren, EQ. Misnum. Quae praeterea accesserint, sequens docebit pagina.* Noribergae [Nuremberg]: È typographeio Valentini Fuhrmanni.

Schoppe, K. (1605) *Gasp. Scioppij Symbola critica In L. Apuleii Philosophi Platonici Opera.* Augustae Vindelicor [Augsburg]: Apud Christophorum Mangum.

Schoppe, K. (1611) *Aspasi Crocippi Paedagogus paedagogorum. Sive Paraenesis Ad assiduam, ueram ac fructuosam SS. Bibliorum lectionem. In usum Grammaticorum & Citricorum, itemque Ludimagistrorum, omninoque Cathedrariorum hominum, Qui inter Lutheranos & Caluinistas ingenio & eruditione excellunt. Nunc primum authoris voluntate ac iussu in Germania scripta & edita.* [s.l.: s.n.].

Schriek, A. van (1620) *Adriani Sctieckii Rodornii Serenissimis Belgarum Principibus a Consiliis, Adversariorum Libri III. His argumentis: Linguam Hebraicam esse divinam & primogeniam. Linguam Teutonicam esse secundam & dialecto tantum ab Hebraea distare. Apologia pro Diuo Hieronymo. Metrum Hebraicum, post D. Hieronymum ignoratum, nunc repertum. De vulgaribus Hebraizantium, Historicorum, Geographorum & Criticorum, circa Origines, erroribus.* Ipris Flandrorum [Ypres]: Ex Officina typographica Francisci Belletti.

Sebisch, M. [Praes.] and Ager, N. [Resp.] (1626) *Disputatio de diebus criticis prior. Continens doctrinam eorum generalem. Publici & solennis exercitij gratia[m] in inclyta[m] Argentoratensium Academia[m] proposita. A Melchiore Sebizio, Doctore ac Professore Medico & Reip. Physico ordinario. Respondente Nicolao Agerio Argentoratensi.* Argentorati [Strasbourg]: Typis Johannis Andreae.

Sebisch, M. [Praes.] and Zschoesy, M. [Resp.] (1626) *Disputatio de diebus criticis posterior. Continens doctrinam eorum specialem. Publici & solennis exercitij gratia[m] in inclyta[m] Argentoratensium Academia[m] proposita a Melchiore Sebizio, Doctore ac Professore Medico & Reip. Argentoratensis Poliatro. Respòndente Melchiore Zschoesy, Vien-Austriaco.* Argentorati [Strasbourg]: Typis Johannis Andreae.

Seld, Johann Christoph [Praes.] and Seld, Johann Christian [Resp.] (1642) *Exercitatio critica Pro Ebraeae linguae caeterarumque Orientalium certitudine. Paradoxis Joh. Morini in Exercitationibus passim interpolatis, opposita & in alma Wittenbergensi Academia publicè proposita à M. Johanne Chistophoro Seldio Franc. Facult. Phil. Adjuncto. Respondente Johanne Christiano Seldio Brandenburgensi. Ad diem 21. Decembris, horis matutinis. In Auditorio Minori. Wittebergae* [Wittenberg]: Ex Officinâ Johannis Rohneri, Acad. Typogr..

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages (1450-1650)

Severino, M.A. (1643) *Marci Aurelii Severini Apud Neapolitanos Medici ac Philosophi Regij De recondita abscessuum natura, Libri VIII. I. De abscessu critico, cum consultatione singulari. II. De abscessibus per congestum. III. De abscessibus anomalis. IV. De novissime observatis abscessibus. V. De paedarthrocace, abscessu puerorum proprio. VI. De gibbis, valgus, varis et aliis ab interna vi varie luxatis. VII. De epinyctidibus, roseolis saltantibus et pernioibus. VIII. De παιδαγωγονι λοιμωδει. Variis additamentis, eorundemq[ue] Iconibus aere incisus adaucti, ac locupletiori rerum, verborum & historiarum indice donati. Accesserunt clarissimorum virorum iudicia super hunc de recondita Abscessuum natura tractatum.* Francofurti [Frankfurt am Main]: Impensis Ioannis Beyeri, Typis Casparis Rôteli.

Spanheim, F., Rivet, A. and Spanheim, E. (1649) *Friderici Spanhemii Vindicarum pro Exercitationibus suis, De Gratia Universali, Partes Duae Posthumae, Adversus Specimen Animadversionum Mosis Amyraldi. Cum Praefatione Andreae Riveti. Accessit Appendix Ezechielis Spanheimii Frid. Fil. Ad Criticem Salmuriensem & Grammaticas tricas.* Amstelodami [Amsterdam]: Apud Ludovidum Elzevirium.

Spina, G.F. (1612) *Precetti astrologici in uso della medicina. Doue oltra il mostrarsi la necessità & vtilità che apporta à detta Professione per poter cauar Sangue, dar Medicamenti, & hauere perfetta cognitione de' Giorni Critici. Si danno anco rimedij preseruatiui per l'infermità pestilentiali, che le Costellazioni Celesti minacciano nell'Anno 1613. Aggiuntoui i Giorni buoni, e cattiuu à fare operationi Medicinali. Di Gio. Francesco Spina dalla Ripa Transona Scolare nel Colleggio Mont'Alto in Bologna. All'Illustrissimo Signor, e Padron Colendiss. Il Sig. Agisilao Marescotti.* In Bologna: Per Vittorio Benacci.

Steck, J. (1627) *Iohannis Stekii IC. Observationes Anticriticae Iuris, seu, Vindicationes legum à corruptelis criticorum et neotericorum interpretum.* Basileae [Basel]: Typis Ioh. Iacobi Genathii.

Succov, H. (1643) *Plautus philologo-criticus hoc est critico-philologica satyra in Trinumnum M. Accii Plauti Comicorum Principis. Congesta & digesta è criticorum et philologorum quoruncunq[ue] doctissimorum Syllogis, Adversarijs, Varijs, Antiquis Lectionib. Specilegij, Racemationib. Subcisivis, Collectaneis Electis Analectis, Symbolis, Observationibus, operâ Henningi Succovij Critico Philologi dissertissimi.* Francofurti [Frankfurt am Main]: Apud Christianum Kleinium.

Sylburg, F. (ed.) (1595) *Rei rusticae auctores latini veteres, M. Cato, M. Varro, L. Columella, Palladius. Priores tres, e vetustiss. editionibus, quartus e veteribus membranis aliquam multis in locis emendatiores. Cum tribus Indicibus, Capitum, Auctorum & Rerum ac Verborum memorabilium. Criticorum & Expositorum in eosdem atque Geoponicos Graecos Notationes seorsum dabuntur.* [Heidelberg]: Ex Hier. Commelini typographio.

Taffin, P. (S. J.) (1641) *De veterum romanorum anno seculari, eiusque potissimum per ludos seculares celebritate eorumque chronologia, liber singularis in duas partes distributus. Opus Historicum, Chronicum & Criticum. Auctore R.P. Petro Taffino Audomarensi è Societate Iesu.* Tornaci Nerviorum [Tournay]: Ex Typographio Adriani Quinquè, ad Insigne Sancti Petri & Pauli.

Terence (1619) *Publii Terentii Karthaginensis Afri Comoediae Sex. Cum Vetustissimis Codd. Mss.tis Archi-Palatinae Bibliothecae fideliter collatae, brevibus ac perspicuis notis, maximè parallélis ex ipso Terentio ac Plauto illustratae, addito ad calcem indice omnium dictionum*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

absolutissimo. Labore atque industriâ Joh. Philippi Parei. Accesserunt seorsim Virorum Doctorum Notae Criticae in omnes Terentij Fabulas. Edited by J.P. Pareus. Naepoli Nemetum [Neustadt]: Impensis Haeredum Jacobi Fischeri, Excudebat Henricus Starckius.

Tertullian (1614) *Q. Septimii Florentis Tertulliani Liber de Pallio. Cum interpretatione, notisque Criticis & Historicis Theodori Marcilii Professoris eloquentiae regij.* Edited by T. Marcilius. Parisiis [Paris]: Apud Ioann. Libert, via Diui Ioan. Lateranensis, è regione Auditorij Regij.

Titis, P. de (1641) *Quadrageinta Geneses Prae caeteris, quas posuit Excellentissimus Andreas Argolus à Talliacozzo In suo de Diebus Criticis Opere. À Didaco Pritto Pelusiensi Pysiomathematico. In exemplae, Ad suarum de Directionibus Thesium, atque Canonum comprabationem assumptae.* Mediolani [Milano]: Ex Typographia Io. Baptistae Malatestae Reg. ac Cam. Impressoris.

Titus, L. (1627) *Titi Livii Patavini Historicorum Romanorum Principis. Libri omnes superstites, recogniti et emendati ad Manuscriptorum Codicum Fuldensium, Moguntinensium & Coloniensium fidem, à Francisco Modio, nunc etiam comparati cum membranis Bibliothecae Palatinae Electoralis, melioresq[ue] facti cura[m] tertia[m] Iani Gruteri, cuius accedunt notae criticae et politicae, nec non quinquaginta aliquot in Corn. Tacitum discursus, Aut auctiores longè prioribus, aut nouè vulgati.* Edited by J. Gruterus. Francofurti ad Moenum [Frankfurt am Main]: Excusi typis Guolphgangi Hofmanni, Impensis Haeredum Iacobi Fischeri p.m..

Tomasi, T. (1626) *Due Trattati. L'uno de gl'anni climaterici, oue con chiara breuità si discorre della forza delle Stelle, de'Numeri & de'Giorni Critici Filosoficamente. Et l'altro dell Oro Alchimistico, nel quale medesimamente si disputa, se con l'Arte Alchimistica il vero Oro si possa fare. Del Sig. Tomaso Tomasi Barbarese, Cittadino Romano, Filosofo, & Medico. Dedicati All'Illustriss. & Reuerendiss. Sign. Il Sig. Francesco Barberini, Cardinale Amplissimo & Nipote di N. Sig. Papa Urbano VIII.* In Macerata: Apresso Gio. Battista Bonomo.

Torm, O.E. (1642) *Disputatio mathematico-critica de intervallorum mensuris, Quam Pro impetranda prima Philosophiae Laurea[m] publicè tuebuntur. XLVII Juvenes, Virtutis & Eruditionis laude conspicui, Ad Diem 14. Maji, Praeside Erico Olai Tormio Decano.* Hafniae [Copenhagen]: Typis Salomonis Sartorii.

Turini, A. (1542) *Hippocratis et Galeni defensio adversus Hieronymum Fracastorium, De causis dierum criticorum. Authore Andrea Thurino Pisciensis Pauli Tertii Pont. Max. Medico.* Romae [Rome]: In vico Peregrini apud Balthasarem de Cartulariis Perusinum.

Vedel, N. (1623) *Τα του αγιου Ιγνατιου Μαρτυρος Επισκοπος Αντιοχειασ ευρισκόμενα ἅπαντα. S. Ignatii Episcopi Antiocheni & Martyris quae exstant omnia, in duos libros distincta, quorum prior continet Epistolas genuinas, alter supposititias, Cum XII. Exercitationibus in eundem Ignatium pro antiquitate Catholicâ aduersus Baronium & Bellarminum, Auctore Nicolao Vedelio Professore in Academiâ Geneuensi & Verbi Diuini ministro. Accessit versio Latina ab eodem emendata, cum eiusdem Apologia pro Ignatio & Appendice notarum Criticarum, ac Indice quatruplici.* Genevae [Geneva]: Apud Viduam & Haeredes Petri de la Rouiere.

Velasco, L.X. de (1617) *Respuesta, que satisfaze a la Excelencia del Señor Don Ivan de Luna y Mendoza, Marques de Montesclaros, cerca de una pregunta, que hizo su Excelencia, de la causa de los dias criticos, que son los que iuzgan las enfermedades agudas. Por el Doctor Lazaro Xerezo de*

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)

Velasco, Medico de la Armada de la Carrera de Indias, vezino de Sanlucar de Barrameda. En Seuilla [Sevilla]: por Alonso Rodriguez Gamarra.

Vinding, B. (1621) *Bernardi Vindingi Augustiniani Theologi Criticus Augustinianus castigatus. Omnibus D. Augustini studiosis perutilis pérque necessarius.* Vallameriae [s.l.]: Georgij Mundellani formis.

Vischer, J. [Praes.] and Anomäus, M. [Resp.] (1575) *Disputatio De causis dierum criticorum. Fauente summo Numine. Clarissimo Viro Domino Ioanne Viscero, Doctore et Professore Medico in Academia Tubingensi, Praeceptore suo piè colendo, praeside, respondente M. Matthia Anomoeo Vvohnsidlensi Varisco, ibidem in Medicorum auditorio horis matutinis consuetis die 20. Augusti proposita.* Tubingae [Tübingen: s.n.].

Voet, P. [Praes.] and Menelaides, AE. [Resp.] (1645) *Disputatio critica. Quam Ἐπικουρήσοντος Θεοῦ τοῦ παμβασιλῆος Sub Praesidio Clarissimi & Doctissimi Viri, D. Pauli Voet, I.U.D. L.A.M. & Metaphysices in celebri Trajectinorum Academiâ Professoris. Publicè ventilandam suscipiet Aeneas Menelaides, Harlinga-Fris. Ad diem 14. Iunii, hora, locoque solitis.* Ultraiecti [Utrecht]: Apud Ioannem à VVaesberge.

Warmstrey, T. (1643) *An Answer to Certaine Observations of W. Bridges, concerning the present Warre against His Majestie. Whereby hee pretends to justifie it against that Hexapla of Considerations. viz. Theologicall, Historicall, Legall, Criticall, Melancholy, and Foolish. Wherein, as he saith, it is look't upon by the squint-eyed multitude.* [Oxford: H. Hall].

Zecchi, G. (1586) *Ioannis Zecchii Bononiensis, Philosophi ac Medici praestantissimi & in Florentiss. Bonon. Gymnasio Primi Theorici ordinarij eruditiss. In primam D. Hipp. Aphor. Sect. dilucidissimae Lectiones. Quibus accedunt Tractatus quatuor insignes, admirabili quadam Methodo digesti. De purgatione videlicet, de Sanguinis missione, de Criticis diebus, ac de Morbo Galico. A Scipione ex Mercuriis Rom. Philosopho, ac Medico, summa diligentia ab ore Autoris excepti. Eiusdem Scip. Merc. Rom. Scholia in singulas lectiones. Tomus Primus. Ad Sereniss. Potentiss. Invictissimum[ue] Stephanum, Dei Gratia Regem Polonia, etc..* Bononiae [Bologna]: Apud Io. Rossiuni.

Zieritz, B. (1625) *Bernardi Zieritzii Brandeburgensis JC. Discursus Apologeticus pro Celebri Foedere Smalcaldico & principibus Sociis, aduersus quosdam Historicos-Criticos. Eadem agitur in mundo fabula mutatis personis.* Francofurti ad Moenum [Frankfurt am Main]: Typis Wecheliani, Apud Danielelem & Daudem Aubrios & Clementem Schleichium.

Zinck, J. (1609) *De crisis commentarius. In quo de natura, proprietate, differentiis, speciebus, utilitate atq[ue] necessitate CriseΩn & dierum Criticorum; eorumq[ue] artificioso iudicio, calculo, atque prognostico, ex motu Lunae coelique Aspectibus cognoscendo, agitur. Nunc primum in lucem prolatus. Auctore Ioanne Zinckio Medico & Philosopho, atq[ue] apud Friburgum Brisgoiae Professore olim celeberrimo.* Francofurti [Frankfurt am Main]: Impensis haeredum Nicolai Bassaei.

Zinzerling, J. (1610) *Iusti Zinzerlingi Thuringi Criticorum Iuuenilium Promulsis. Quâ in Compluria Ciceronis, Taciti, Ouidi, Senecae vtriusque, Papinii, Val Flacci, Claudiani, aliorum, loca notantur emendantur illustrantur. Subiunctae sunt in Calce libelli, eiusdem Diatribae Duae: I. Nobile quoddam problema Prosodiacum excutiens. II. Tria insignia Metaphorae reciprocae exempla exhibens.* Lugduni [Lyon: s.n.].

Corpus Criticorum

A comprehensive bibliography of early modern publications featuring the notion of critique on their title pages
(1450-1650)